

I CONGRESSO INTERNACIONAL ONLINE:
**BOAS PRÁTICAS EM
SAÚDE MENTAL E
PSICOLOGIA CLÍNICA**

ANAIS

CENAT | APOIO:

inter
voice

FICHA CATALOGRÁFICA

Congresso Online Internacional: Boas Práticas em Saúde Mental e Psicologia Clínica (1. : 2026 : Online)

Anais do I Congresso Online Internacional: Boas Práticas em Saúde Mental e Psicologia Clínica / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

55 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-02628-1

DOI: 10.5281/zenodo.19895481

1. Saúde mental.
2. Psicologia clínica.
3. Políticas públicas em saúde.
4. Práticas clínicas.
5. Direitos humanos.

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

APOIO CIENTÍFICO

Edna Mara Mendonça

Fabiana Pimenta de Almeida

Izabella Chaves

Maria Priscila Wermelinger Ávila

Uguiarlem Ribeiro Durães

PROGRAMAÇÃO

06 DE MARÇO DE 2026

08H00 - 08H30

INÍCIO DO CONGRESSO: ABERTURA

08H30 - 09H40

PALESTRA: A CLÍNICA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL

PALESTRANTE: BRUNO FERRARI EMERICH (UNICAMP)

09H50 - 11H10

PALESTRA: BOAS PRÁTICAS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

PALESTRANTE: MARCUS VINICIUS SANTOS (SMS - RIBEIRÃO PRETO)

11H20 - 12H30

PALESTRA: PSICOLOGIA APLICADA ÀS DEPENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

PALESTRANTE: IGOR LONDERO (UFRGS)

12H30 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H30

PALESTRA: TRABALHANDO PRÁTICAS DIALÓGICAS NA CLÍNICA

PALESTRANTE: OLGA RUNCIMAN (DINAMARCA)

15H40 - 17H00

PALESTRA: O MANEJO A IDEAÇÃO SUICIDA NO CONTEXTO DA CLÍNICA

PALESTRANTE: DIONE MARIA MENZ (UFPR)

17H10 - 18H30

PALESTRA: O DESAFIO DA CLÍNICA NO LIDAR DOS JOGOS DE APOSTAS E CASSINOS ONLINE E O IMPACTO NA SAÚDE MENTAL DO JOGADOR

PALESTRANTE: GABRIELLA DE ANDRADE BOSKA (DESMAD - MINISTÉRIO DA SAÚDE)

PROGRAMAÇÃO

07 DE MARÇO DE 2026

08H50 - 10H10

PALESTRA: PRÁTICAS EM PSICOLOGIA NO ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E CRIANÇAS

PALESTRANTE: NAYARA MANHÃES CHAGAS COBUCI (NEPPFFE/UFF)

10H20 - 11H30

PALESTRA: NA INFÂNCIA OS DIAGNÓSTICOS SÃO ESCRITOS A LÁPIS: O QUE IMPLICA UM DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO NA INFÂNCIA?

PALESTRANTE: GISELA UNTOIGLICH (ARGENTINA)

11H40 - 13H00

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (RODAS DE CONVERSA)

13H00 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20

PALESTRA: PSICOLOGIA DIGITAL: TELEPSICOLOGIA, TERAPIAS ONLINE E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS NA CLÍNICA

PALESTRANTE: LEONARDO DUART BASTOS (CEI/CAMPINAS)

15H30 - 17H00

MESA-REDONDA: COMO TRABALHAR COM PESSOAS QUE OUVEM VOZES NO CONSULTÓRIO

PALESTRANTES: CELINA VILAS-BOAS (PORTUGAL) E EDUARDO AUGUSTO LEÃO (USP)

17H10 - 18H20

PALESTRA: TEA NO CONSULTÓRIO: CUIDADOS E PRÁTICAS NO ESPAÇO TERAPÊUTICO

PALESTRANTE: JOSÉ FERNANDO PATIÑO TORRES (COLÔMBIA)

18H20 - 18H40

ENCERRAMENTO

SUMÁRIO

UMA INVESTIGAÇÃO DO TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE.....	13
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE PESQUISA SOBRE O ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS JUVENIS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO EM FORMOSA-GO.....	14
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO PSICOEDUCATIVO PARA MANEJO DO TOC RELIGIOSO COM ÊNFASE EM EXPOSIÇÃO E PREVENÇÃO DE RESPOSTA.....	15
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL (DATASUS).....	16
“O CUIDADO É ATO QUE EMANCIPA”: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS DE ESCUTA E ACOLHIMENTO EM GRUPO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA... 17	
ESCUTA E RECONHECIMENTO NA CLÍNICA COM ADOLESCENTES: O USO DO DIÁRIO COMO INSTRUMENTO POTENCIALIZADOR DO DIZER SOBRE SI.....	18
ESCRITA CRIATIVA E CLÍNICA CONTEMPORÂNEA: SENTIDOS SUBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES À SAÚDE MENTAL.....	19
MINDFULNESS COMO PRÁTICA EM PSICOLOGIA PARA REGULAÇÃO EMOCIONAL	20
O TRANSDIAGNÓSTICO COMO ALTERNATIVA AOS MODELOS CATEGORIAIS NA CLÍNICA CONTEMPORÂNEA.....	21
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PERSPECTIVAS DE FUTURO E UM OLHAR AMPLIADO SOBRE AS PRÁTICAS DE CUIDADO.....	22
O EIXO INTESTINO–CÉREBRO NA NEUROINFLAMAÇÃO: UMA PERSPECTIVA NEUROIMUNOLÓGICA.....	23
CLÍNICA AMPLIADA NO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA: PRÁTICAS DE CUIDADO PSÍQUICO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO.....	24

INTERVENÇÕES MUSICAIS NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE UMA REVISÃO NARRATIVA.....	25
RESSONÂNCIAS DO SER: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE INTERVENÇÕES MULTIMODAIS E A MANIFESTAÇÃO DO DASEIN EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS.	26
EXPERIÊNCIAS PSICOLÓGICAS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E FAMILIARES EM CUIDADOS PALIATIVOS.....	27
A PSICOLOGIA NO PPDDH : CUIDADO EM SAÚDE MENTAL COMO ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO.....	28
INTERDISCIPLINARIDADE NA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇOS: ANÁLISE INSTITUCIONAL DE VIOLÊNCIAS INSTITUCIONAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.....	29
ENTRE DOR E SILÊNCIO: A AUTOMUTILAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA.....	30
O SUPOSTO BÁSICO DE DEPENDÊNCIA EM GRUPOS: VÍNCULOS INCONSCIENTES E A FUNÇÃO DO TERAPEUTA.....	31
FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E IMPLICAÇÕES PARA O FAZER CLÍNICO: GÊNERO, SEXUALIDADE E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA REGIÃO.....	32
NORTE DO BRASIL.....	32
MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS NO MANEJO DA AUTOLESÃO NÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE LEVANTAMENTO.....	33
A VISÃO DE CARL GUSTAV JUNG, CRIADOR DA PSICOLOGIA ANALÍTICA, FRENTE AOS ATENDIMENTOS CLÍNICOS INFANTIS.....	34
ANSIEDADE SOCIAL, EXAUSTÃO EMOCIONAL E SOFRIMENTO PSÍQUICO NA ERA DIGITAL: DESAFIOS PARA A CLÍNICA AMPLIADA EM SAÚDE MENTAL.....	35
O CORPO QUE AINDA DIZ SIM: AÇÃO LÚDICA E O DESVELAMENTO DO SER EM IDOSOS COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO.....	36
EFETIVIDADE DAS INTERVENÇÕES DIGITAIS NO MANEJO DA DEPRESSÃO E	

ANSIEDADE EM JOVENS: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	37
A PRODUÇÃO SOCIAL DO SOFRIMENTO MENTAL NAS EXATAS: TRAUMA E INCLUSÃO PERVERSA EM 10 ANOS DE ESCUTA.....	38
INTERDISCIPLINARIDADE E INTERSETORIALIDADE ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTROLE SOCIAL AMPLIADO NA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇOS ATRAVÉS DO PIPAUS-UFSJ.....	39
DESAFIOS DA PSICOLOGIA NA PSICOTERAPIA PARA A COMUNIDADE LGBTQIAPN+ E SUAS ESPECIFICIDADES.....	40
CLÍNICA AMPLIADA E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES: UM RELATO DE ESTÁGIO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.....	41
QUEM CUIDA DE QUEM CUIDA? EXPERIÊNCIA COM MÃES ATÍPICAS NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AUTISTA DO MARANHÃO (AMA), SÃO LUÍS/MA.....	42
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA SEGUNDA ONDA DE PESQUISAS PSICOLDÉLICAS: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA.....	43
O LUTO MATERNO NA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER.....	44
MINDFULNESS E A RELAÇÃO TERAPÊUTICA: VÍNCULO, MOVIMENTO, AUTONOMIA..	45
O TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA À LUZ DA TEORIA WINNICOTTIANA: CONTRIBUIÇÕES PARA A CLÍNICA CONTEMPORÂNEA.....	46
BRINCAR, RIVALIZAR E PERTENCER: A MÚSICA COMO DISPOSITIVO DE ELABORAÇÃO AFETIVA COLETIVA NO FESTIVAL DE PARINTINS.....	47
“EU SOU ESPECIAL, TIA?”: CARTOGRAFIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA DE UMA ESCOLA DA BAIXADA FLUMINENSE.....	48
TDAH ADULTO E TCC ONLINE: A INSERÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO NA FASE INICIAL DO PROCESSO TERAPÊUTICO.....	49

ÉTICA, CUIDADO E DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA CLÍNICA: O AUTOCUIDADO DO PSICÓLOGO COMO CONDIÇÃO DO CUIDADO.....	50
RECORDAR E COMPARTILHAR: REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA DE TROCAS DE EXPERIÊNCIA EM UM GRUPO DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS.....	51
DEPRESSÃO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA, CLÍNICA E TERAPÊUTICA SOB A ÓTICA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL.....	52
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA INSÔNIA: UMA ABORDAGEM CLÍNICA E SOCIOCULTURAL DO SONO NA CONTEMPORANEIDADE.....	53
MULHERES, DEPRESSÃO E PRESSÕES SOCIAIS: A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO.....	54
SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: RISCOS PSICOSSOCIAIS E DESAFIOS DA PRÁTICA PSICOLÓGICA ORGANIZACIONAL À LUZ DA NR-01.....	55

RESUMOS

UMA INVESTIGAÇÃO DO TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE

Área temática: clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental
Samuel Juliano Lemos Rancatti, Adriana Maria Bigliardi

A saúde mental é essencial para o bem-estar psicológico e emocional, envolvendo equilíbrio entre aspectos biológicos, cognitivos, emocionais e sociais. Não se limita à ausência de doenças, mas à capacidade de lidar com estresse e relacionamentos. Transtornos mentais afetam comportamento e vida cotidiana, podendo resultar de disfunções biológicas, sociais, genéticas ou psicológicas. Entre eles, o Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) se destaca pela dissociação de identidade, percepção e memória. No Brasil, apresenta prevalência de 1,5% e entre 2018 e 2023 foram diagnosticados 3.667 casos (CID-10 F44.8). Este estudo busca compreender o TDI, suas comorbidades e impactos, promovendo aceitação social e contribuindo para reduzir estigma e melhorar políticas de saúde mental. As metodologias empregadas foram: narrativa, que interpreta experiências por meio de entrevistas e observações; descritiva, que detalha fenômenos sem hipóteses prévias, comum em medicina e epidemiologia; e exploratória, voltada a fenômenos pouco conhecidos, com revisão de literatura, entrevistas e pesquisas de campo. Até o século XIX, o TDI era visto como possessão demoníaca. Benjamin Rush descreveu o transtorno, seguido por Charcot e Janet, que reconheceram sua natureza dissociativa. Freud o interpretou psicodinamicamente e Bleuler o associou à esquizofrenia. O interesse cresceu com a atenção ao abuso infantil e casos como *As Três Máscaras de Eva* e *Sybil*. O primeiro relata Chris Costner Sizemore, com múltiplas personalidades, enquanto *Sybil* descreve Shirley Mason, embora haja controvérsias. O TDI é caracterizado por duas ou mais identidades distintas, podendo apresentar amnésia dissociativa e fugas. É mais comum em mulheres e pode lembrar possessão, mas difere de estados religiosos. O DSM-5-TR afirma que não integra práticas culturais aceitas. Sem tratamento, pode levar a abuso de substâncias e risco elevado de suicídio. Em crianças, pode ser confundido com outros transtornos e manifestar-se em dificuldades de concentração e alterações comportamentais. Os transtornos dissociativos envolvem perturbações na integração de consciência, memória e identidade. Estudos mostram associação com traumas graves na infância e alterações cerebrais, além de taxa de tentativas de suicídio superior a 70%. O TDI é difícil de diagnosticar e pode ser confundido com esquizofrenia, exigindo capacitação profissional e acesso a psicoterapia. Há escassez de estudos em português, reforçando a necessidade de políticas públicas para prevenção da violência infantil e melhor acesso a cuidados psicológicos.

Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos Dissociativos, Psicopatologia, Transtornos Mentais, Psicodinâmica, Suicídio, Políticas Públicas

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE PESQUISA SOBRE O ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS JUVENIS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO EM FORMOSA-GO.

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

Clariane Ramos Lôbo

Introdução: A Atenção Básica à Saúde constitui a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha papel estratégico na promoção, prevenção e cuidado em saúde mental (Brasil, 2022; Mitchell, 2025). O aumento da prevalência de transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, tem ampliado a demanda por acolhimento e acompanhamento longitudinal nos serviços básicos de saúde. Assim, a inserção da saúde mental na rotina da Atenção Básica é fundamental para garantir cuidado integral, humanizado e articulado com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Assim, torna-se relevante analisar como esse cuidado tem sido desenvolvido no cotidiano das equipes (WHO, 2023; Fisher, 2025). **Objetivo:** Relatar uma experiência de diálogo desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na cidade de Formosa-GO, sobre o acolhimento e acompanhamento de usuários juvenis em sofrimento psíquico. **Metodologia:** Trata-se de um relato de pesquisa de abordagem qualitativa, realizado em uma UBS, envolvendo o relato das práticas de acolhimento em saúde mental após alguns atendimentos realizados pelo psicólogo do local. Os dados foram organizados de forma descritiva, à luz da Política Nacional de Atenção Básica e das diretrizes da saúde mental no SUS. É importante salientar que a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa foi dispensado por não ter relação direta com os usuários do SUS e tão pouco a identificação da UBS da cidade e o profissional entrevistado. Foram realizadas três reuniões para a obtenção dos dados. **Resultados e Discussões:** Há evidências que a Atenção Básica tem sido espaço certo para a identificação precoce do sofrimento psíquico, de um modo geral na cidade de Formosa-GO, principalmente por meio do acolhimento e da escuta qualificada. A prevalência é de queixas relacionadas à ansiedade, estresse e sintomas depressivos. Os diálogos com o profissional responsável revelou desafios, como a limitação de recursos especializados e a necessidade de capacitação contínua dos profissionais, mas também potencialidades, como o vínculo estabelecido com os usuários e o trabalho em equipe. A articulação com a RAPS mostrou-se essencial para a continuidade do cuidado, reforçando o papel da Atenção Básica como coordenadora do cuidado em saúde mental. **Considerações Finais:** Conclui-se que a Atenção Básica pode desempenhar papel fundamental no cuidado em saúde mental, na identificação precoce e no acompanhamento contínuo dos usuários. O fortalecimento das ações de acolhimento, educação permanente e integração com a rede especializada é essencial para a qualificação da assistência e promoção do cuidado da saúde mental.

Palavras-chave: Saúde Mental; Atenção Básica; Acolhimento; Sistema Único de Saúde; Cuidado Integral.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO PSICOEDUCATIVO PARA MANEJO DO TOC RELIGIOSO COM ÊNFASE EM EXPOSIÇÃO E PREVENÇÃO DE RESPOSTA

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Larissa Lima de Oliveira Moreto

Apresentação e contextualização da experiência: O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) religioso, também denominado escrupulosidade, caracteriza-se por obsessões envolvendo conteúdos morais e espirituais e por compulsões destinadas à neutralização da ansiedade, culpa ou medo de punição divina. Esse subtipo do TOC é frequentemente confundido com questões exclusivamente religiosas, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequados, além de intensificar o sofrimento psíquico. Diante dessa realidade, torna-se necessária a sistematização de práticas clínicas que integrem rigor técnico e sensibilidade ao contexto religioso dos pacientes, sem reforçar os sintomas obsessivos. Objetivo da experiência: Relatar a experiência de condução de um grupo psicoeducativo voltado ao manejo do TOC religioso em adultos, com ênfase na aplicação da técnica de Exposição e Prevenção de Resposta (EPR). Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência realizado em contexto clínico, a partir da condução de um grupo psicoeducativo com adultos diagnosticados com TOC religioso. O grupo teve caráter estruturado, com encontros semanais, e baseou-se nos princípios da terapia cognitivo-comportamental. As intervenções incluíram psicoeducação sobre o funcionamento do TOC, diferenciação entre fé saudável e sintomatologia obsessiva, identificação de rituais mentais e comportamentais, construção de hierarquias de exposição e prática gradual de EPR. Todos os cuidados éticos foram respeitados, com preservação do sigilo e anonimato dos participantes. Período de realização: Segundo semestre de 2025, com encontros semanais ao longo de um mês, iniciados em 20 de novembro. Resultados/Aprendizados: Observou-se melhora no insight clínico dos participantes, redução de comportamentos ritualísticos, maior tolerância à incerteza e diminuição da evitação de práticas religiosas anteriormente associadas à ansiedade intensa. O formato grupal favoreceu a normalização da experiência, a redução do isolamento e a desconstrução de interpretações moralizantes dos sintomas. Análise crítica: A experiência evidencia que grupos psicoeducativos com prática de EPR constituem uma estratégia clínica viável e eficaz no manejo do TOC religioso. Destaca-se a importância de intervenções que considerem a dimensão religiosa do paciente sem validar compulsões, contribuindo para uma prática em saúde mental mais contextualizada, ética e tecnicamente fundamentada.

Palavras-chave: Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Escrupulosidade, Psicoeducação, Grupo Terapêutico, Exposição e Prevenção de Resposta

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL (DATASUS)

Área temática: Saúde mental infantojuvenil na clínica

Giovani Tybucheski, João Vitor Bittencourt Venera, Dayane Toaldo

Introdução: Os transtornos mentais associados ao uso de álcool em crianças e adolescentes constituem um importante problema de saúde pública vigente no Brasil. Esses quadros apresentam ampla variabilidade clínica, incluindo transtornos do humor, de ansiedade, prejuízos cognitivos e maior suscetibilidade ao desenvolvimento de outros transtornos mentais na vida adulta¹. A exposição precoce ao álcool pode comprometer o neurodesenvolvimento e potencializar desfechos negativos ao longo da formação de ciclos psicossociais². Nesse contexto, a compreensão dos aspectos epidemiológicos é fundamental para subsidiar estratégias de prevenção e orientar intervenções em saúde mental baseadas em evidências, especialmente em populações vulneráveis. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos transtornos mentais associados ao uso de álcool em crianças e adolescentes até 19 anos no Brasil, bem como as variáveis demográficas desses pacientes. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico ecológico, com delineamento de séries temporais e abordagem quantitativa descritiva, realizado a partir de dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), acessados pela plataforma TABNET, do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Resultados e discussão:** Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2025, registraram-se 5.508 internações hospitalares por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de álcool no Brasil. Observou-se predominância do sexo masculino, com 3.156 internações, enquanto o sexo feminino respondeu por 2.352 casos, evidenciando desigualdade de gênero moderada. Quanto à faixa etária, houve maior concentração entre adolescentes de 15 a 19 anos (3.802), seguida de 10 a 14 anos (837), faixa em que o sexo feminino apresentou maior número de casos (523) em relação ao masculino (314). Também se destacaram os grupos de 1 a 4 anos (539), 5 a 9 anos (205) e menores de 1 ano (125), indicando maior impacto na adolescência tardia, período associado a maior exposição e padrões de consumo mais intensos. Na análise regional, o Sudeste concentrou 1.628 internações, seguido pelo Sul (1.514), Centro-Oeste (1.310), Nordeste (927) e Norte (129). Essa distribuição pode relacionar-se à concentração populacional, urbanização, consumo de álcool e acesso aos serviços de saúde. **Considerações finais:** Os achados reforçam a relevância da atenção à saúde mental infantojuvenil e a necessidade de estratégias preventivas e cuidado precoce.

Palavras-chave: Transtornos Mentais, Etanol, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias.

“O CUIDADO É ATO QUE EMANCIPA”: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS DE ESCUTA E ACOLHIMENTO EM GRUPO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

Joice Silva Santos

Este relato de experiência decorre de oficinas em dinâmicas de grupo sobre acolhimento e produção de cuidado realizadas em uma Unidade de Saúde da Família no município de Santo Antônio de Jesus, Bahia, mediadas por uma estudante do curso de Psicologia. As oficinas fazem parte do conjunto das atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde: Informação e Saúde Digital (PET-Saúde/ISD). As ações foram planejadas baseadas na escuta preliminar das funcionárias de nível médio e superior do serviço de saúde acerca da sobrecarga psíquica relacionada ao trabalho em saúde. Diante disso, foram pensadas estratégias de atenção à saúde mental, entendendo o cuidado como um ato coletivo, que constrói apoio social e promove espaços dialógicos, onde as subjetividades possam ter lugar. Objetivamente, as oficinas visam promover o cuidado em saúde mental de profissionais de uma Unidade de Saúde da Família por meio de práticas grupais de escuta sensível e acolhedora diante das experiências compartilhadas de sobrecarga no trabalho em saúde. A metodologia das oficinas é estruturada a partir do livro “Oficinas em dinâmica de grupo: um método de intervenção psicossocial”, organizado pela psicóloga Maria Lúcia Afonso. As oficinas tiveram início em novembro de 2025 e atualmente encontram-se em andamento, ocorrendo quinzenalmente às sextas-feiras na USF, como escolhido pelas integrantes. Iniciamos os encontros pactuando coletivamente as regras do grupo. Em seguida, realizamos atividades diversas, lúdicas, afetivas e pedagógicas, que viabilizaram a elaboração conjunta do tema central do encontro, bem como a sensibilização e participação das integrantes. Finalizando com a sistematização e avaliação da oficina, permitindo visualizar efetivamente o resultado das reflexões ensejadas. Os encontros têm possibilitado aprendizagens para as participantes, uma vez que esse espaço tem viabilizado a elaboração de questões político-subjetivas, reflexões sobre experiências de mundo e produção coletiva do cuidado. Para a facilitadora, contribui para a reorientação da formação em saúde por meio do aprimoramento da escuta e atenção flutuante, a partir do aprendizado in loco das práticas de humanização do cuidado orientadas pela horizontalidade e dialogicidade. Entendemos que as oficinas têm dimensão política e emancipatória e, embora apresente como limite sua abrangência, revelam potencial para o fortalecimento das práticas de cuidado no contexto do serviço de saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental, Psicologia Clínica, Interação de Grupo, Saúde Coletiva

ESCUITA E RECONHECIMENTO NA CLÍNICA COM ADOLESCENTES: O USO DO DIÁRIO COMO INSTRUMENTO POTENCIALIZADOR DO DIZER SOBRE SI

Área temática: Saúde mental infantojuvenil na clínica

Carolina Torres da Conceição do Sacramento

As estratégias de cuidado destinadas às adolescências demandam um olhar singular, considerando os determinantes sócio-históricos e os marcadores sociais da diferença que produzem experiências plurais e desiguais nas formas de experienciar o adolescer. O presente relato de experiência tem como objetivo compartilhar a construção de recursos para o reconhecimento e legitimação das narrativas e afetos de uma adolescente cisgênera, autodeclarada branca, de 15 anos, no contexto de atendimentos realizados na modalidade on-line, de setembro a dezembro de 2025, a partir da orientação psicanalítica e de um posicionamento ético, estético e político de compromisso com a luta e defesa dos direitos das diversas adolescências brasileiras. Neste atendimento, observou-se a maneira como as experiências de violência apresentam dimensões desorganizadoras, com impactos no equilíbrio dinâmico e econômico do psiquismo, considerando a dimensão traumática e de não inscrição no campo psíquico (MINERBO, 2019). A construção de um diário foi apresentada para a adolescente enquanto um recurso que poderia ser utilizado para dizer sobre si, sobre seus afetos, organizar seus pensamentos e entrar em contato com aquilo que lhe parecia ser difícil expressar para o outro e para si em palavras verbalizadas. O uso desta ferramenta possibilitou que a adolescente reconhecesse como legítimos seus sofrimentos e viabilizasse a valorização de suas potencialidades. A escolha deste recurso aconteceu de modo conjunto, pois os atendimentos buscaram favorecer a produção de autonomia no próprio processo de cuidado, proporcionando o desenvolvimento de novas formas de ser e estar no mundo e a construção de outros espaços de pertencimento e de valorização de sua voz (PAVANI et al., 2025). Uma das necessidades da passagem para a adolescência é a construção e o compartilhamento de vivências e por meio de narrativas próprias e da inclusão de uma história, outras formas de representação de si mesmo se apresentam enquanto possibilidades (GURSKI; PEREIRA, 2016). No encontro clínico, a militância por uma outra forma de sociedade, a atuação responsável e com compromisso ético, contra uma perspectiva de simplificação e patologização de questões sociais complexas, se fez presente. O espaço terapêutico se constituiu enquanto local para nomeação e testemunho, construindo meios para que a adolescente pudesse vivenciar experiências antes não vividas, foi espaço de rompimento de silenciamentos e de restituição da palavra.

Palavras-chave: Adolescências, Cuidado, Saúde Mental

ESCRITA CRIATIVA E CLÍNICA CONTEMPORÂNEA: SENTIDOS SUBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES À SAÚDE MENTAL

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Bruna Silva Chimello, Ananda Kenney da Cunha Nascimento

A escrita criativa compreende diversas modalidades como poesia, alta literatura, literatura de massa, escrita de roteiros e não ficção. A produção deste recurso artístico e cultural, praticado de forma amadora, e sua relação com as teorias psicológicas ainda é pouco explorado e, por isso, objetivou-se compreender as motivações, o sentido subjetivo e os benefícios terapêuticos da escrita criativa na vida destes autores, buscando entender de que forma a criatividade, exercida através da escrita, pode surtir efeitos terapêuticos na saúde mental dentro do contexto da clínica contemporânea. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, na modalidade de pesquisa de campo, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número de registro 7.590.682. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas online com 7 escritores da plataforma de postagem de histórias online Wattpad. Utilizou-se a técnica da Análise Temática e analisou-se os dados com base no referencial teórico-metodológico psicanalítico mediante três categorias. Os resultados demonstraram que, em relação à primeira categoria, intitulada “motivações e relação com a escrita”, os motivos para o exercício da escrita criativa vão além da profissão ou do reconhecimento externo, se relacionando com a busca do viver criativo e a expressão da autenticidade que se revela enquanto a busca de um significado subjetivo para uma vida que merece ser vivida, tema central nas teorias psicológicas que discutem o sofrimento psíquico atual. A segunda categoria “atribuição e significados de escrever e a experiência de compartilhamento” revelou que o reconhecimento por parte dos leitores mediante o compartilhamento de suas produções reflete a confirmação ao escritor que ele está livre para ser autêntico, o que proporciona sentimentos de reconhecimento e satisfação ao poder expressar verdadeiramente seu si-mesmo. Já a terceira categoria, “escrita, saúde mental e processo de subjetivação”, demonstrou que a escrita criativa produz significativos efeitos terapêuticos no processo de subjetivação e para a saúde mental dos participantes, atuando enquanto fortalecimento do si-mesmo e como uma ferramenta para a elaboração psíquica fundamental na clínica. Assim, a escrita criativa se mostra como forma de resistência mediante o processo de criação ao fortalecer o si-mesmo por meio da criatividade intrínseca a esta atividade, revelando-se um campo de estudo relevante às teorias psicológicas aplicadas na clínica contemporânea.

Palavras-chave: Psicologia clínica, Criatividade artística, Arte, Teoria psicanalítica.

MINDFULNESS COMO PRÁTICA EM PSICOLOGIA PARA REGULAÇÃO EMOCIONAL

Área temática: Novas abordagens em psicologia clínica

Ana Lara Resende Andrade Faria

A meditação é uma prática milenar, com origem nas tradições orientais, especialmente no Budismo e Hinduísmo. Os registros mais antigos se encontram entre os anos 3.000 e 2.500 a.c. Ao longo do tempo diversas práticas meditativas foram utilizadas com diferentes objetivos, e nos últimos anos vem ganhando destaque no ocidente o Mindfulness, ou atenção plena. Esta técnica envolve a atenção consciente na experiência imediata, enquanto se assume uma postura de abertura e aceitação. Estudos científicos vêm evidenciando a eficácia desta técnica nas áreas da atenção, cognição e emoção. Este trabalho tem como objetivo identificar como a prática de Mindfulness auxilia na regulação emocional, promove maior bem-estar e contribui para escolhas mais adaptativas, com base em uma pesquisa de revisão bibliográfica da literatura. O Mindfulness, ao melhorar a capacidade de lidar com as emoções, pode ser considerado uma estratégia eficaz para a regulação emocional, que é o processo pelo qual as pessoas entendem, experimentam e expressam, suas emoções. Em geral, o objetivo da regulação emocional é minimizar as experiências emocionais negativas e impulsionar as emoções positivas. Muitos estudos em neurociência buscam demonstrar o impacto da meditação sobre a neuroplasticidade, resultando em mudanças estruturais no cérebro, como o aumento da espessura na região pré-frontal, giro do cíngulo e córtex insular, que indicam alterações das conexões entre as células que podem proporcionar melhor processamento dos sentimentos emocionais e uma tomada de decisão mais consciente. A prática de manter atenção ao que acontece no momento presente, com gentileza, abertura e sem julgamentos também auxilia na interrupção de respostas automáticas impulsivas, permitindo uma nova avaliação do estado emocional e rompendo ciclos de ruminação, favorecendo o surgimento de respostas mais adaptativas. Outro aspecto importante é a percepção que as emoções são transitórias, podendo desaparecer ou se intensificar pelos pensamentos ou cognição. Essa percepção contribui para redução do estresse, ansiedade, depressão e outras psicopatologias. Por esse motivo, tem aumentado o interesse por programas baseados em Mindfulness, como a Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness (MBCT) e a Redução do Estresse Baseada em Mindfulness (MBSR). Conclui-se, assim, que essa prática meditativa pode funcionar como um regulador emocional, melhorando a tomada de decisões e promovendo também um aumento de bem-estar. Trata-se de um campo em constante evolução, com grande potencial para desenvolvimento futuro.

Palavras-chave: Mindfulness, Meditação, Regulação emocional

O TRANSDIAGNÓSTICO COMO ALTERNATIVA AOS MODELOS CATEGORIAIS NA CLÍNICA CONTEMPORÂNEA

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Isabella Barros Kaysserlian, Cássia Roberta de Barros, Edilaine Teixeira Paiva

Introdução: Os sistemas classificatórios tradicionais, como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) e a Classificação Internacional de Doenças (CID), organizaram a comunicação clínica, mas apresentam limitações importantes, incluindo elevada comorbidade, fragmentação diagnóstica e reduzida sensibilidade às particularidades dos processos psicológicos. O modelo transdiagnóstico surge como uma alternativa contemporânea ao propor uma compreensão dimensional e integrada do sofrimento psíquico, alinhada às demandas atuais da prática clínica. **Objetivo:** Examinar o modelo transdiagnóstico como alternativa aos sistemas categoriais, discutindo suas contribuições para a compreensão e manejo clínico dos fenômenos psicopatológicos. **Metodologia:** Revisão bibliográfica qualitativa transversal, incluindo artigos publicados entre 2019 e 2023 em SciELO, PubMed e PePSIC, além de livros e referências complementares que discutem psicopatologia, processos psicológicos e modelos diagnósticos alternativos. **Resultados e discussão:** Os achados indicam que o transdiagnóstico oferece uma visão mais integrada dos mecanismos que atravessam diferentes formas de sofrimento, como regulação emocional, esquemas cognitivos e padrões comportamentais disfuncionais. **Abordagens como o Protocolo Unificado evidenciam sua aplicabilidade clínica, enquanto sistemas dimensionais como RDoC (Research Domain Criteria) e HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology) dialogam com essa proposta ao priorizar processos e circuitos em vez de categorias fixas. Assim, o transdiagnóstico apresenta potencial para reduzir a fragmentação diagnóstica e favorecer intervenções mais flexíveis, eficazes e alinhadas à complexidade da prática clínica atual. Considerações finais:** O modelo transdiagnóstico se destaca como alternativa promissora aos sistemas categoriais, oferecendo bases teóricas e práticas para uma clínica mais integrada e sensível aos processos psicológicos. Apesar dos avanços, ainda é necessário ampliar estudos aplicados e fortalecer sua consolidação na formação e na prática profissional.

Referências:

ARAÚJO, B. F.; COSTA, A. R. L.; MONTEIRO, R. P. A questão dos limiares. In: OLIVEIRA, S. E. S.; TRENTINI, C. M. (org.). Avanços em psicopatologia. Porto Alegre: Artmed, 2023.
FUSAR?POLI, P. et al. Transdiagnostic psychiatry: a systematic review. *World Psychiatry*, 18(2), 192?207, 2019.
SCHAEUFFELE, C. et al. CBT at the crossroads: the rise of transdiagnostic treatments. *International Journal of Cognitive Therapy*, 14, 86?113, 2021.

Palavras-chave: Transdiagnóstico, Psicopatologia, Processos psicológicos, Prática clínica

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PERSPECTIVAS DE FUTURO E UM OLHAR AMPLIADO SOBRE AS PRÁTICAS DE CUIDADO

Área temática: Ética, cuidado e direitos humanos na prática clínica

Aline de Carvalho Martins, Ana Clara Aires Cabral, Gabriela Martins Badaró

Introdução: É fundamental compreender a gravidez na adolescência como um fenômeno complexo que ultrapassa a ação individual. A literatura aponta que o contexto mais adverso estimula a gravidez adolescente como uma porta de acesso para a entrada no mundo adulto e a inserção em uma nova fase da vida (Martins, 2001). Também a literatura aponta que este fenômeno é desigual no conjunto do território e tende a acontecer em espaços mais empobrecidos e periféricos da cidade. Uma reflexão sobre o impacto do Índice de Desenvolvimento Humano na Gravidez na adolescência, através dos indicadores sociais brasileiros (Holanda filho, 2024; Volpato, 2010). **Objetivo da pesquisa:** Realizar uma associação entre o IDH e a redução da gravidez na adolescência no Brasil na última década. **Metodologia:** Foram levantados junto ao Sistema de Recuperação Automática (Sidra/IBGE), os cinco estados com maior e o menor IDH do Brasil, no ano de 2021, que constituía o dado mais recente possível. Depois disso, foi realizado junto ao SINASC/DATASUS, o levantamento dos casos de gravidez entre 10 e 19 anos nos mesmos estados nos anos de 2024 e uma década antes. **Resultados e discussão:** Verificou-se que em todos os estados houve diminuição da gestação na adolescência, mas em proporções diferentes. Após o cálculo estatístico, observou-se que os cinco estados com maior IDH reduziram a gravidez na adolescência entre 61,13% e 48,50% (média de 55,97%), enquanto os estados com menor IDH apresentaram uma redução entre 48,70% e 41,50% com média de 44,79%. A análise comparativa revelou uma razão de prevalência de 1,25. Isso indica que adolescentes residentes nos estados com IDH menos favoráveis apresentam um risco relativo 25,39% maior de gestação na adolescência em comparação àquelas dos estados com melhores IDH (RP=1,25; IC 95%). **Considerações finais:** Os dados estatísticos demonstram que a elevação dos indicadores sociais associa-se a prevenção da gravidez na adolescência, de modo que, os trabalhos voltados para este público necessitam levar em consideração seus sonhos, projetos, e as condições concretas de sua efetivação. Assim, a diminuição da desigualdade, o aumento da qualidade de vida e o direito ao uso da cidade, mostram-se muito mais efetivos para a prevenção da gravidez na adolescência do que as campanhas centradas no moralismo ou na abstinência sexual, tornando a questão das interseccionalidades um tema importante para os profissionais que trabalham nesta área.

Palavras-chave: Indicadores de Desenvolvimento, Adolescente. Gravidez na adolescência.

O EIXO INTESTINO–CÉREBRO NA NEUROINFLAMAÇÃO: UMA PERSPECTIVA NEUROIMUNOLÓGICA

Área temática: Novas abordagens em psicologia clínica

Ana Salomé Pires, Joana Novais, Miguel Pires, Mariana Barroso, Diogo Maia

Introdução: A neuroinflamação corresponde a um conjunto de respostas imunológicas ativadas no sistema nervoso central (SNC), caracterizadas pela ativação de células da glia e pela libertação de mediadores inflamatórios, estando implicada na fisiopatologia de diversas doenças neurológicas e neurodegenerativas. Os mecanismos de autoimunidade desempenham igualmente um papel relevante na manutenção de estados inflamatórios crónicos, podendo conduzir a lesão neuronal e disfunção sináptica. Paralelamente, a microbiota intestinal tem emergido como um modulador fundamental do sistema imunitário e da comunicação bidireccional ao longo do eixo intestino–cérebro. Alterações na sua composição e funcionalidade, designadas por disbiose, podem comprometer a tolerância imunitária e favorecer respostas inflamatórias sistémicas e centrais. Assim, a compreensão das interações entre neuroinflamação, autoimunidade e microbiota intestinal revela-se essencial para a elucidação dos mecanismos patogénicos subjacentes a várias patologias neuropsiquiátricas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão não sistemática da literatura de artigos científicos disponíveis na PubMed e Google Scholar. A selecção dos estudos baseou-se na relevância científica e na pertinência temática. **Resultados:** Os estudos demonstram que a microbiota intestinal desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunitário, influenciando a diferenciação de linfócitos T, a produção de citocinas e a manutenção da tolerância imunitária. A disbiose associa-se ao aumento da permeabilidade intestinal, facilitando a translocação de componentes microbianos para a circulação sistémica e desencadeando respostas inflamatórias e autoimunes. Estes processos contribuem para a ativação de vias inflamatórias no SNC, promovendo a neuroinflamação. Adicionalmente, metabólitos microbianos, como os ácidos gordos de cadeia curta, modulam a função microglial e a integridade da barreira hematoencefálica. Estes mecanismos estão implicados na patogénese de doenças como a esclerose múltipla, doenças neurodegenerativas e perturbações neuropsiquiátricas. **Conclusão:** A interação entre microbiota intestinal, autoimunidade e neuroinflamação constitui um eixo complexo e interdependente, com impacto significativo na saúde neurológica. A disbiose pode actuar como factor desencadeante ou agravante de processos inflamatórios e autoimunes no SNC, contribuindo para o desenvolvimento e progressão de diversas patologias. A modulação da microbiota intestinal surge, assim, como uma estratégia terapêutica promissora, sendo necessários estudos adicionais que validem a sua aplicação clínica.

Palavras-chave: Neuroinflamação, Autoimunidade, Microbiota intestinal, Eixo intestino–cérebro, Disbiose, Sistema imunitário

CLÍNICA AMPLIADA NO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA: PRÁTICAS DE CUIDADO PSÍQUICO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

Rubens Santos Marques

O Serviço de Família Acolhedora configura-se como uma política pública fundamental para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem. Este trabalho tem como objetivo apresentar e refletir sobre práticas de clínica ampliada desenvolvidas na fase implantação de um Serviço de Família Acolhedora, iniciado em janeiro de 2024, no município de Buriti Bravo, interior do Maranhão, com ênfase no cuidado psíquico antes da efetivação dos acolhimentos. Trata-se de um relato de experiência fundamentado nas ações realizadas no cotidiano do serviço, incluindo capacitações de famílias acolhedoras, visitas domiciliares para análise da estrutura física e ambiental, estudo psicossocial para seleção e habilitação das mesmas, bem como a atualização periódica das visitas com intuito de manter as famílias ativas e vinculadas ao serviço. Embora ainda não haja casos de acolhimentos efetivados, foram construídas hipóteses de acolhimento a partir de estudos de casos potenciais e da articulação intersetorial com o Conselho Tutelar, CREAS e os outros equipamentos da rede socioassistencial. As intervenções psicológicas são orientadas pela perspectiva da clínica ampliada, compreendendo o sofrimento psíquico de forma contextualizada, relacional e atravessada por determinantes sociais, institucionais e territoriais. Observa-se que o pré-acolhimento constitui um espaço potente de cuidado em saúde mental, marcado pelo manejo de expectativas, ansiedades, idealizações e medos relacionados ao ato de acolher, tanto por parte das famílias quanto da equipe técnica e da rede envolvida. Como principais aprendizados, evidencia-se a preparação institucional e da atuação em rede como estratégias preventivas, capazes de qualificar o cuidado, fortalecer vínculos e reduzir riscos de rupturas futuras, reafirmando a clínica ampliada como uma prática que ultrapassa o atendimento individual e se sustenta na articulação entre políticas públicas e proteção social.

Palavras-chave: Família Acolhedora; Clínica Ampliada; Vulnerabilidade Social; Saúde Mental; Políticas Públicas

INTERVENÇÕES MUSICAIS NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE UMA REVISÃO NARRATIVA

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

Flávia Carolina Silva Santos de Castro, Luana Araújo de Matos, Ana Clara Lima de Castro,
Larissa Labanca de Figueiredo, João Gabriel da Costa Rodrigues

O sofrimento psíquico constitui um importante desafio para a saúde mental contemporânea, demandando práticas de cuidado que ampliem os modos de escuta, expressão e vínculo para além da clínica tradicional. Nesse contexto, a música e as práticas musicoterapêuticas têm sido incorporadas como estratégias de cuidado em diferentes cenários (Benezon, 1989; Bruscia, 2000). Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão narrativa de literatura, de que maneira a música tem sido utilizada no cuidado de pessoas em sofrimento psíquico no Brasil, bem como identificar as contribuições terapêuticas descritas na produção científica recente. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada nas bases SciELO, LILACS, BVS e PePsic, com os descritores “musicoterapia” OR “música” AND “saúde mental” AND “Brasil”. Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2025 que abordassem intervenções musicais em contextos de cuidado em saúde mental no território brasileiro. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, quatro artigos compuseram o corpus de análise (Barros; Pio; Bettini, 2023; Beiruth et al., 2024; Cassola et al., 2021; Silva et al., 2022) e os dados foram organizados por meio de análise temática (Braun; Clarke, 2006). A análise dos estudos permitiu identificar três eixos temáticos: (1) a música como mediadora da expressão emocional e da comunicação não verbal, favorecendo o acesso à subjetividade (Barros; Pio; Bettini, 2023; Silva et al., 2022); (2) o grupo musical como espaço de pertencimento, vínculo e produção de saúde, ampliando a socialização e o protagonismo dos participantes (Barros; Pio; Bettini, 2023; Beiruth et al., 2024); e (3) a música como promotora de bem-estar subjetivo e de processos cognitivos, contribuindo para a regulação emocional e a qualidade de vida (Barros; Pio; Bettini, 2023; Beiruth et al., 2024; Cassola et al., 2021; Silva et al., 2022). Os achados indicam que as intervenções musicais têm sido utilizadas como tecnologias leves de cuidado, promovendo práticas mais integrais e humanizadas em saúde mental. Os resultados apontam que a música se apresenta como um recurso potente e versátil no cuidado em saúde mental, com potencial para integrar práticas clínicas ampliadas. Contudo, observa-se a necessidade de maior clareza conceitual entre o uso da música por diferentes profissionais e a prática específica da musicoterapia, bem como a ampliação de estudos com delineamentos metodológicos mais robustos.

Palavras-chave: Musicoterapia, intervenções musicais, saúde mental, sofrimento psíquico, revisão de literatura

RESSONÂNCIAS DO SER: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE INTERVENÇÕES MULTIMODAIS E A MANIFESTAÇÃO DO DASEIN EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Márcia Harumi Nakaura de Mello, Sharlys Jardim da Silva Santos

Apresentação e contextualização: O envelhecimento institucionalizado frequentemente acarreta a "mortificação do eu", reduzindo o idoso ao diagnóstico e ao "corpo-objeto". Este relato emerge de estágio supervisionado realizado entre setembro e novembro de 2025, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) com pacientes apresentando quadros neurodegenerativos e despersonalização. A experiência utilizou recursos multimodais (táteis, auditivos, visuais e literários) como mediação para o resgate da subjetividade e da "pessoaidade", descrevendo o mundo da vida tal como vivido. **Objetivo:** Descrever a utilização de recursos multimodais para promover o desvelamento do Dasein (ser-aí) e a expressão do "corpo vivido" (Leib), visando a conexão existencial e a redução de sintomas neuropsiquiátricos, integrando a fenomenologia da percepção e a terapia de reminiscência. **Metodologia:** Adotou-se abordagem qualitativa fenomenológica-existencial conforme a analítica do Dasein de Heidegger, exigindo a epoché para acolher o idoso além da patologia. Utilizou-se materiais concretos (MDF, música biográfica e poesia) como mediadores externos de comunicação, permitindo acesso ao indivíduo além da cognição lógica, valorizando a disposição afetiva e a "Preocupação" (Sorge). **Resultados e aprendizados:** O manuseio dos materiais permitiu autonomia e redução da agitação psicomotora. Os recursos funcionaram como pontes com idosos não-verbais, validando expressões pelo toque. A massagem, focada no "corpo-próprio" (Leib) de Merleau-Ponty, propiciou em uma idosa resposta verbal significativa, indicando resgate da intersubjetividade e o movimento do "Desabrigo" para a "Confiança". A estimulação sensorial evoca memórias encarnadas, reconstituindo a identidade no "aqui e agora". **Análise clínica:** A prática corrobora que a estimulação multissensorial é eficaz no manejo comportamental e promoção do bem-estar. Ao suspender o olhar clínico reducionista, realizou-se uma comunicação existencial onde o idoso torna-se sujeito. A articulação com a Terapia de Reminiscência evidencia que o "fenômeno Proust" permite a reconstrução identitária e o enfrentamento do "Ser- para-a-Morte" com dignidade, fortalecendo o "Ser-Com" (Mit-sein).

Palavras-chave: Psicologia Clínica; Idosos; Fenomenologia; Estimulação Multissensorial; Terapia de Reminiscência.

EXPERIÊNCIAS PSICOLÓGICAS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E FAMILIARES EM CUIDADOS PALIATIVOS

Área temática: Novas abordagens em psicologia clínica

Maria Clara Oliveira da Costa Silva

Emocionais tanto em profissionais da saúde quanto em familiares cuidadores. O luto, frequentemente vivenciado de forma antecipatória, pode gerar sofrimento psíquico significativo, especialmente quando não há suporte psicológico contínuo e institucionalizado. Este estudo tem como objetivo compreender as experiências psicológicas de profissionais da saúde e familiares de pacientes em cuidados paliativos, analisando os significados atribuídos ao processo de cuidar diante da terminalidade da vida e as estratégias de enfrentamento utilizadas frente ao sofrimento e ao luto antecipatório. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo, fundamentado em revisão teórica e delineamento metodológico baseado em entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados será realizada por meio da Análise de Conteúdo. Espera-se que o estudo contribua para a ampliação da compreensão sobre os impactos emocionais do cuidado paliativo, bem como para o fortalecimento de práticas psicológicas mais humanizadas e sensíveis às necessidades de cuidadores.

Palavras-chave: Luto. Cuidados paliativos. Saúde mental. Psicologia. Estratégias de enfrentamento

A PSICOLOGIA NO PPDDH : CUIDADO EM SAÚDE MENTAL COMO ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO.

Área temática: Ética, cuidado e direitos humanos na prática clínica

Jerusa Aguiar Lopes, Kayo Ygor Santos de Souza, Fernanda Cristine dos Santos Bengio

A atuação da Psicologia no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) constitui um eixo fundamental da política de proteção, especialmente em territórios marcados por conflitos, ameaças e violações de direitos, como ocorre em diversas regiões do Pará. São pessoas que atuam sob condições permanentes de risco, produzindo impactos diretos sobre a saúde mental e emocional, bem como sobre as dinâmicas coletivas de suas comunidades, o que interpela eticamente a prática psicológica diante de contextos de violação de direitos (TERRA DE DIREITOS, 2024) Este relato tem como objetivo sistematizar a experiência da Psicologia no âmbito do PPDDH, evidenciando o cuidado em saúde mental como elemento central das estratégias de proteção. A Política Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos (PNPDDH), instituída pelo Decreto nº 6.044/07, reconhece que as ameaças decorrentes da atuação em defesa de direitos humanos demandam respostas intersetoriais do Estado. Nesse marco normativo, a Psicologia atua por meio de um trabalho não clínico, fundamentado na escuta qualificada, na avaliação de impactos emocionais, na identificação e no fortalecimento de redes de apoio, bem como na orientação para o acesso às políticas públicas, respeitando limites territoriais e comunitários. O presente trabalho consiste em um relato de experiência institucional, desenvolvido de forma contínua entre os anos de 2024 e 2026, em diálogo com as realidades locais e com as condições concretas de vida das pessoas protegidas. Como resultado dessa atuação, o cuidado em saúde mental no PPDDH organiza-se em três dimensões interdependentes. O cuidado individual envolve o reconhecimento de limites, a prevenção da sobrecarga e o fortalecimento do autocuidado no cotidiano. O cuidado coletivo se expressa por meio das redes comunitárias, das tradições de cura, das práticas espirituais, das alianças territoriais e do apoio mútuo, possibilitando estratégias solidárias de proteção e segurança comunitária. O cuidado institucional exige o compromisso do Estado em garantir acesso às políticas públicas e apoiar encaminhamentos adequados diante do agravamento do sofrimento psíquico (LOPES, 2025). A análise da experiência evidencia que a articulação entre essas dimensões torna a proteção mais efetiva, humana e territorializada, reafirmando a saúde mental como componente estruturante da política de proteção e como compromisso ético da Psicologia com os direitos humanos e a dignidade da vida.

Palavras-chave: Saúde mental, Defensores de direitos humanos, Políticas públicas, Amazônia

INTERDISCIPLINARIDADE NA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇOS: ANÁLISE INSTITUCIONAL DE VIOLÊNCIAS INSTITUCIONAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental
Fabiana Nunes Merhy-Silva, Yuri Bruniera Padula

Introdução: A lacuna no âmbito das políticas públicas é: há falta de preparo de práticas interdisciplinares nos serviços do Sistema único de Saúde/SUS, do Sistema único de Assistência Social/SUAS e do judiciário; e isso justifica esse trabalho. **Problemática:** Qual a importância de dar visibilidade, na integração ensino-serviços, às violências institucionais que atravessam a defesa de direitos de usuários e trabalhadores do SUS e do SUAS frente a intersectorialidade de políticas públicas e sociais? Para embasar tal problemática enumeramos os seguintes argumentos: **Argumento 1:** A relação das políticas públicas com o judiciário é atravessada por ruídos e analisadores nos processos de trabalho que impactam a integração ensino-serviços. **Argumento 2:** A relação das políticas públicas com o judiciário precisa ser analisada coletivamente na integração ensino-serviços. **Argumento 3:** A identificação de ruídos e analisadores nos processos de trabalho é parte do método da Análise Institucional. **Objetivo da pesquisa:** Dar visibilidade, na integração ensino-serviços, a violências institucionais que atravessam a defesa de direitos de usuários e trabalhadores do SUS e do SUAS frente a intersectorialidade de políticas públicas e sociais. **Metodologia:** Análise Institucional. Na fase 1 foram identificadas situações de trabalho na integração ensino-serviços que ilustram violências institucionais que perpassam as políticas públicas. Na fase 2 foi traçado o objeto e método para dar visibilidade a tais violências e à epistemologia que este desenvolve. Na fase 3 foram identificados os ruídos e analisadores nos processos de trabalho entre o SUS, SUAS e judiciário e estão sendo construídos fluxogramas descritores para a análise coletiva de tais violências. **Resultados e discussões:** **Resultado 1:** Expor os ruídos e analisadores que perpassam tais violências é o caminho para a análise coletiva dos processos de trabalho. **Resultado 2:** Dar visibilidade a isso já se constitui no processo formativo da integração ensino-serviços. **Resultado 3:** Tal metodologia e epistemologia condiz com o que é preconizado pelo SUS e pelo SUAS do ponto de vista de interdisciplinaridade na prática. **Considerações finais:** Este trabalho contribui para minimizar a lacuna através da prática interdisciplinar de análise dos ruídos e analisadores dos processos de trabalho nas Políticas Públicas dentro da integração ensino-serviços. Contribui ainda para a interdisciplinaridade na integração ensino serviços.

Palavras-chave: Práticas Interdisciplinares, Análise Institucional, Direitos Humanos, Sistema único de Saúde, Políticas Públicas, Saúde Mental, Sistema único de Assistência Social.

ENTRE DOR E SILÊNCIO: A AUTOMUTILAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

Laura Fernandes da Silva

Automutilação é entendida como o ato de se machucar de forma intencional sem a intenção de cometer o suicídio, podendo ou não estar relacionada com outros transtornos, e dentre suas formas mais comuns apresentam-se os cortes, queimaduras e contusões, que são realizados em lugares de fácil acesso e de fácil ocultação como braços, coxas e abdomens. O trabalho em questão, busca investigar possíveis consequências da automutilação na adolescência, utilizando a metodologia quanti-qualitativa, ele analisará como jovens universitários de 18 a 23 anos que podem ter sido impactados pela prática durante sua adolescência, através do questionário virtual respondidos por eles possa-se avaliar a prevalência da automutilação impacto suas vidas, expondo a visão de jovens que experienciaram a prática entre os 12 e 18 anos, possibilitando um mapeamento que contribua significativamente para estudos sobre o tema e para a elaboração de novas intervenções.

Palavras-chave: Automutilação; adolescência; impacto

O SUPOSTO BÁSICO DE DEPENDÊNCIA EM GRUPOS: VÍNCULOS INCONSCIENTES E A FUNÇÃO DO TERAPEUTA

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

Lucas Taconi Lopes, Patrícia Rossi Carraro

Apresentação e contextualização da experiência: A experiência faz parte de grupos terapêuticos ligados a um projeto de extensão de um centro universitário em uma instituição comunitária. A prática se baseia na teoria psicanalítica de Wilfred R. Bion, especialmente no conceito de supostos básicos, sendo essas, organizações emocionais inconscientes que afetam o funcionamento do grupo. Um desses supostos que se destacou foi a dependência, já que se manifestou na idealização do coordenador como uma figura onipotente, responsável por oferecer segurança e respostas às angústias do grupo. A importância da experiência é entender como esse vínculo inconsciente surge e pode ser transformado em uma dinâmica produtiva. Objetivo da experiência: Compreender como o suposto básico de dependência aparece em contextos de grupo, analisando seus efeitos sobre a dinâmica psíquica dos participantes e o papel do terapeuta na contenção e desenvolvimento dessas características. Metodologia da experiência: Foram realizados 5 encontros, conduzidos por acadêmico de Psicologia e supervisionado por uma docente psicóloga. Participaram do grupo terapêutico 10 indivíduos, com idade entre 20 e 55 anos, em uma instituição comunitária, de uma cidade do Paraná. Os encontros ocorreram quinzenalmente, com duração de noventa minutos. As atividades grupais se basearam na escuta atenta e na visão do grupo como um campo emocional. Período de realização: A experiência ocorreu ao longo de três meses, de agosto a outubro de 2025. Resultados e aprendizados: Os resultados revelaram que o suposto básico de dependência aparecia nos primeiros encontros. Essa dependência era marcada por relações ansiosas e sensação de desamparo, além da idealização do terapeuta como uma figura protetora e detentora do conhecimento. Deste modo, com a abordagem do facilitador e o exercício da função de suporte, essa dependência foi lentamente transformada em um vínculo produtivo, promovendo autonomia psíquica por meio da troca de experiências entre os participantes. Assim, esta vivência ajudou a aprofundar a compreensão do manejo clínico de grupos baseado na teoria bioniana. Análise crítica: A experiência mostra que o suposto básico de dependência reflete ansiedades primitivas, mas a partir de um manejo adequado dessas ansiedades, o grupo se torna um espaço de aprendizagem emocional e transformação psíquica, destacando a importância da teoria bioniana na prática de extensão.

Palavras-chave: supostos básicos; dependência; grupo terapêutico; Wilfred Bion.

FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E IMPLICAÇÕES PARA O FAZER CLÍNICO: GÊNERO, SEXUALIDADE E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA REGIÃO NORTE DO BRASIL

Área temática: Ética, cuidado e direitos humanos na prática clínica

Kayo Ygor Santos de Souza, Daniele Vasco dos Santos, Jerusa Aguiar Lopes

Introdução: A formação em Psicologia exerce papel central na produção de concepções sobre sujeito, clínica e cuidado em saúde mental. Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) organizam conteúdos, competências e diretrizes formativas que orientam a prática clínica e os sujeitos que dela participam. A análise dos PPCs é um recurso para examinar prioridades, linguagem e limites do cuidado. No campo da Psicologia, gênero e sexualidade ocupam lugar ambíguo nos currículos: por vezes aparecem de modo segmentado, por vezes ficam ausentes ou pouco problematizadas, o que torna relevante observar como seus sentidos são construídos na formação. **Objetivo da pesquisa:** Analisar como PPCs de cursos de Psicologia da região Norte do Brasil abordam, ou deixam de abordar, questões relacionadas a gênero e sexualidade, considerando presenças, ausências e formas de inscrição nos currículos, e refletir sobre possíveis implicações para a clínica e para o cuidado em saúde mental no cotidiano profissional. **Metodologia:** Pesquisa documental, de abordagem qualitativa, vinculada a um projeto de mestrado em Psicologia em andamento. O corpus é composto por PPCs de cursos de Psicologia de universidades federais da região Norte do Brasil, analisados como materialidades discursivas. Realiza-se leitura sistemática dos documentos, com atenção à organização curricular, às ementas e aos objetivos formativos, bem como às menções explícitas ou implícitas a gênero e sexualidade. **Resultados e discussões:** Por se tratar de pesquisa em andamento, não se apresentam resultados conclusivos, mas impressões analíticas produzidas ao longo do percurso investigativo. A leitura dos PPCs tem permitido problematizar como modos de presença, ausência ou tratamento pontual de gênero e sexualidade podem orientar repertórios formativos e influenciar maneiras de pensar o fazer clínico. As reflexões também indicam como currículos podem sustentar, ou limitar, práticas de cuidado comprometidas com direitos humanos. Isso é relevante para o cuidado de sujeitos marginalizados muitas vezes pouco nomeados na formação hoje. **Considerações finais:** A análise de PPCs mostra-se um recurso relevante para refletir sobre a formação em Psicologia e suas possíveis implicações para a clínica e o cuidado em saúde mental. Ao focalizar gênero e sexualidade, o estudo contribui para discutir como esses temas são inscritos, omitidos ou circunscritos na formação, mantendo-se aberto a aprofundamentos ao longo do desenvolvimento da pesquisa.

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Formação em Psicologia; Clínica ampliada; Cuidado em saúde mental.

MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS NO MANEJO DA AUTOLESÃO NÃO SUICIDA EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE LEVANTAMENTO

Área temática: Saúde mental infantojuvenil na clínica

Daniely Fernandes Kamazaki, Angela Helena Marin

A autolesão não suicida (ALNS) é um desafio crítico na saúde mental de adolescentes, caracterizada por danos intencionais ao próprio corpo sem intenção de morrer e sem propósitos sociais ou culturalmente aceitos. Com prevalência entre 8% (10-14 anos) e 20% (15-19 anos), a ALNS exige intervenção psicoterapêutica especializada. O objetivo da pesquisa foi identificar como psicólogos brasileiros conduzem o tratamento com adolescentes, com foco em avaliação, intervenções e dificuldades práticas. O estudo de levantamento online via SurveyMonkey contou com 29 psicólogos clínicos (26 mulheres), com média de 40,17 anos de idade e 10,75 anos de experiência profissional. A maioria possui especialização e se autodeclara branca. Foram utilizados um Questionário Sociodemográfico e o Questionário de Dificuldades e Atitudes Relacionadas à ALNS (desenvolvido pelas autoras), com aprovação do Comitê de Ética da UFRGS. A avaliação da ALNS ocorre majoritariamente por coleta direta de informações e observação. As estratégias principais são a entrevista direta sobre os incidentes (72%) e a anamnese para histórico detalhado (59%). O uso dos critérios do DSM-5 é adotado por 41% dos profissionais, enquanto a observação em diferentes ambientes e instrumentos padronizados são pouco utilizados (10%), evidenciando uma carência no uso de ferramentas diagnósticas específicas. As intervenções predominantes são cognitivas e educativas, como Psicoeducação e Reestruturação Cognitiva, visando ampliar o conhecimento e competências do paciente. Notou-se menor ênfase em técnicas comportamentais intensivas (ex: Exposição), o que pode refletir insegurança no manejo de crises. A prioridade clínica recai sobre dinâmicas relacionais (familiares e interpessoais) e manejo emocional. Os principais desafios relatados incluem o engajamento de pais ou responsáveis no tratamento e dilemas ético-legais, como a quebra de sigilo. Além disso, o manejo de crises agudas e o risco de tentativas de suicídio são obstáculos significativos. Conclui-se que o tratamento da ALNS no Brasil prioriza a segurança do paciente e a compreensão das raízes emocionais e cognitivas, revelando uma abordagem multifacetada, mas ainda carece de maior instrumentalização técnica para o manejo de situações críticas.

Palavras-chave: Autolesão não suicida, adolescentes, psicoterapia.

A VISÃO DE CARL GUSTAV JUNG, CRIADOR DA PSICOLOGIA ANALÍTICA, FRENTE AOS ATENDIMENTOS CLÍNICOS INFANTIS

Área temática: Saúde mental infantojuvenil na clínica

Larissa Artemia Dal Bosco

Introdução: Na Psicologia Analítica, foram vários os profissionais que estudaram a respeito da infância e dos atendimentos infantis. Sabe-se que o próprio fundador da abordagem, Carl Gustav Jung, contribuiu com algumas concepções sobre a infância, o desenvolvimento da personalidade e o atendimento infantil. **Objetivo da pesquisa:** O objetivo da presente pesquisa foi o de descrever algumas concepções de Carl Gustav Jung sobre o atendimento clínico de crianças. **Metodologia:** A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, que “(...) é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2007, p. 44). **Resultados e discussões:** De acordo com Jung, os pais das crianças seriam responsáveis, muitas vezes, pelo sofrimento psíquico delas, uma vez que isso pode ocorrer de forma inconsciente - “o teste de associações apontava para um problema que o adulto transmitia inconscientemente a seus filhos” (Santos, 2021, p. 46). Logo, as crianças podem apresentar sintomas psicossomáticos ou problemas emocionais e comportamentais a partir disso. Ademais, o autor considerava de suma importância a análise de sonhos de crianças, já que elas seriam mais suscetíveis a visualizar imagens do inconsciente coletivo: “a produção de arquétipos por crianças é especialmente importante porque, algumas vezes, podemos ter certeza de que a criança não teve nenhum acesso direto à tradição em questão” (Jung, 2000, p. 90). Desse modo, trabalhar com os sonhos pode ser benéfico para o entendimento e direcionamento dos casos. Em adição, como se lê em Santos (2021), é interessante utilizar desenhos e escrita nos atendimentos clínicos, pois eles podem ajudar a lidar com fantasias (tipos de manifestações do inconsciente) das crianças, quando elas estão muito carregadas. Por fim, no que tange aos diagnósticos (os quais estão em destaque atualmente, especialmente entre crianças), Jung tinha o entendimento de que “(...) a tarefa do doutor consiste em tratar a pessoa doente, não uma doença abstrata” (Jung, 1957, p. 07). Obviamente, ele não menosprezava os diagnósticos das pessoas: os considerava importantes para a compreensão dos casos; entretanto, as subjetividades seriam primordiais, e não poderiam ser desconsideradas. **Considerações finais:** Conclui-se que Jung contribuiu significativamente para o campo da atuação clínica com crianças, a partir de suas próprias concepções, englobadas na Psicologia Analítica.

Palavras-chave: Psicologia Analítica; Psicologia Junguiana; Psicologia Clínica; Psicoterapia; Carl Gustav Jung; Inconsciente coletivo; Atendimento infantil.

ANSIEDADE SOCIAL, EXAUSTÃO EMOCIONAL E SOFRIMENTO PSÍQUICO NA ERA DIGITAL: DESAFIOS PARA A CLÍNICA AMPLIADA EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

David Garcia de Alcaraz Conti

Introdução: As transformações sociotécnicas decorrentes da expansão das tecnologias digitais vêm reconfigurando profundamente as formas de interação social, os processos de subjetivação e a experiência do sofrimento psíquico. A hiperconectividade, a cultura da performance e a intensificação da comparação social associam-se ao aumento da ansiedade social, da exaustão emocional e de sintomas depressivos, especialmente entre jovens e adultos jovens, impondo novos desafios à clínica psicológica contemporânea. **Objetivo da pesquisa:** Analisar criticamente a relação entre uso intensivo de tecnologias digitais, ansiedade social e exaustão emocional, bem como discutir estratégias clínicas fundamentadas na clínica ampliada e nas práticas dialógicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão integrativa da literatura nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS, no período de 2014 a 2025, incluindo estudos observacionais, revisões sistemáticas, pesquisas qualitativas e documentos normativos relacionados à saúde mental e tecnologias digitais. A análise ocorreu por síntese temática. **Resultados e discussões:** Os estudos evidenciaram associação consistente entre uso intensivo de redes sociais e aumento de sintomas ansiosos, medo da avaliação social, exaustão emocional, sensação de inadequação e prejuízos no bem-estar subjetivo. Observou-se intensificação de padrões de autocobrança e hiperprodutividade, agravando o sofrimento psíquico. Como estratégias clínicas promissoras, destacaram-se práticas baseadas na clínica ampliada, escuta qualificada, intervenções grupais, fortalecimento de vínculos comunitários e educação digital crítica, capazes de favorecer autonomia subjetiva, simbolização e ressignificação do sofrimento. **Considerações finais:** A ansiedade social e a exaustão emocional configuram expressões centrais do mal-estar contemporâneo. A adoção de abordagens clínicas ampliadas, dialógicas e territorializadas mostra-se essencial para a construção de práticas de cuidado éticas, integradas e sensíveis às complexidades do contexto digital.

Referências:

- AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS. Brasília, 2022.
- HAN, B.-C. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2017.
- KROSS, E. et al. Facebook use predicts declines in subjective well-being. PLoS One, 2013.
- ONOCKO-CAMPOS, R. T. et al. Avaliação em saúde mental. São Paulo: Hucitec, 2019.
- PRZYWARSKI, J. et al. Social media use and anxiety symptoms. Computers in Human Behavior, 2021.
- TWENGE, J. M. et al. Increases in depressive symptoms among adolescents. Clin Psychol Sci., 2019.

Palavras-chave: Ansie

O CORPO QUE AINDA DIZ SIM: AÇÃO LÚDICA E O DESVELAMENTO DO SER EM IDOSOS COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Fernanda Bianca Ferrara Martine Costa, Júlia Rodrigues Cavalcante, Márcia Harumi Nakaura de Mello, Sharlys Jardim da Silva Santo

Apresentação e contextualização da experiência: O presente relato discute a intervenção psicológica em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), realizada por estagiárias de psicologia do quinto semestre na matéria de Processos Grupais. A experiência foca em sujeitos com comprometimento cognitivo (demência), partindo da premissa de que a comunicação restrita ao modelo verbal gera um risco de coisificação do idoso. A intervenção propõe a migração do foco funcional para Ação Lúdica e Corporal como linguagem primordial para restaurar a presença do sujeito. **Objetivo da experiência:** Analisar o fenômeno do engajamento corporal e lúdico em idosos com comprometimento cognitivo em ambiente de ILPI, validando a sua importância como via de acesso e desvelamento da singularidade existencial do sujeito. **Metodologia da experiência:** A prática fundamentou-se na abordagem qualitativa na Fenomenológica-Existencial, priorizando o conceito de "ser-no-mundo" (Dasein) de Heidegger (2012) e a "experiência vivida" (Erlebnis) descrita por Merleau-Ponty (1999). Foram utilizados instrumentos lúdicos como blocos de montar e tabuleiros, além da musicoterapia visando compreender o ser humano em sua totalidade, para além de diagnósticos clínicos. **Período da realização:** As intervenções foram realizadas entre os meses de Setembro e Novembro de 2025, em visitas realizadas semanalmente aos sábados. **Resultados/aprendizados:** Observou-se a intensificação do vínculo e o estabelecimento da confiança no setting, evocando fenômenos antes velados pelo ambiente institucional. Como exemplo, uma residente anteriormente considerada não verbal passou a apresentar progresso comunicacional e funcional após o uso de materiais lúdicos e música, demonstrando a evolução da confiança na intervenção. **Análise crítica:** À luz de Sapienza (2007) compreendeu-se que o ambiente de instituições totais pode gerar um "esquecimento de si". A transição da técnica verbal para a lúdica demonstrou que a consciência é uma presença incorporada, como afirma Merleau-Ponty (1999), mesmo quando a linguagem lógica falha, o "corpo diz sim" através de ação simbólica. Validar essas abordagens, conforme Frankl (1987), é resgatar o sentido existencial do idoso, combatendo a padronização rotineira que anula a subjetividade.

Palavras-chave: Idoso; ILPI; Fenomenologia-Existencial; Saúde Mental; Ludicidade

EFETIVIDADE DAS INTERVENÇÕES DIGITAIS NO MANEJO DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM JOVENS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Novas abordagens em psicologia clínica

David Garcia de Alcaraz Conti, Arthur César Périssé

Intervenções digitais em saúde mental vêm se consolidando como estratégias promissoras para ampliar o acesso ao cuidado, especialmente em contextos de sobrecarga dos serviços presenciais, desigualdades territoriais e escassez de profissionais especializados. Esta revisão sistemática objetivou avaliar a efetividade, aceitabilidade e aplicabilidade clínica das intervenções digitais no manejo de transtornos mentais comuns em adultos. Realizou-se busca sistemática nas bases PubMed, Scopus, Web of Science, PsycINFO e SciELO, incluindo ensaios clínicos randomizados publicados entre 2015 e 2025, conduzida segundo as recomendações PRISMA 2020, com avaliação da qualidade metodológica pelo instrumento Cochrane Risk of Bias 2.0. Foram incluídos 32 estudos, totalizando 7.846 participantes, predominantemente com depressão, ansiedade e transtornos relacionados ao estresse. As intervenções analisadas envolveram aplicativos móveis, plataformas web, programas estruturados de terapia cognitivo-comportamental online, telepsicoterapia síncrona e modelos híbridos. Observou-se redução significativa da gravidade dos sintomas depressivos e ansiosos, melhora consistente da funcionalidade psicossocial, aumento da adesão terapêutica e elevada aceitabilidade pelos usuários. Em comparação aos cuidados convencionais, grande parte das intervenções digitais demonstrou eficácia semelhante ou superior, especialmente em protocolos guiados, com efeitos sustentados no seguimento de médio prazo. Adicionalmente, registrou-se baixo índice de eventos adversos, alta satisfação dos participantes, redução de custos assistenciais e importante potencial de escalabilidade. Esses achados indicam que intervenções digitais configuram ferramentas clínicas eficazes, seguras e socialmente relevantes, capazes de complementar e, em determinados contextos, otimizar os modelos tradicionais de atenção psicossocial. Ademais, destacam-se benefícios adicionais como maior autonomia do paciente, flexibilização do cuidado, redução do estigma associado ao tratamento presencial e integração potencial com estratégias comunitárias e intersetoriais, ampliando o alcance das ações em saúde mental. Conclui-se que sua incorporação estratégica pode contribuir para a redução de barreiras assistenciais, fortalecimento das redes de cuidado, ampliação do acesso em regiões vulneráveis e aprimoramento das políticas públicas em saúde mental, alinhando-se às diretrizes contemporâneas de cuidado integral, humanizado e baseado em evidências.

Palavras-chave: Saúde mental digital, Ansiedade, Depressão, Psicologia clínica, Jovens.

A PRODUÇÃO SOCIAL DO SOFRIMENTO MENTAL NAS EXATAS: TRAUMA E INCLUSÃO PERVERSA EM 10 ANOS DE ESCUTA

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

Leiliane Bernardes

Eventos traumáticos fazem parte da experiência humana, e suas consequências ultrapassam o acontecimento externo, manifestando-se como uma reorganização fisiológica que compromete a adaptação do indivíduo (Van der Kolk, 2020). Nesse contexto, estudantes de graduação constituem um grupo vulnerável ao chamado “trauma acadêmico” (Jauniaux & Lawford, 2025), dada a combinação entre pressões institucionais e a fase crítica de transição para a vida adulta. No Brasil, a ampliação do acesso por meio da Lei nº 12.711/2012 modificou o perfil discente, mas não alterou práticas pedagógicas tradicionais, frequentemente excludentes. Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido na área de Psicologia Escolar entre 2012 e 2022 com estudantes de cursos de exatas, buscando compreender como a cultura universitária pode atuar como agente traumatogênico. O estudo baseia-se na escuta clínica e institucional de discentes com histórico de reprovações sucessivas em disciplinas de alta exigência. Observou-se que muitos não apresentavam dificuldade prévia, mas passaram a vivenciá-la após o ingresso, evidenciando o que Patto (1990) denomina produção social do fracasso escolar: práticas docentes burocráticas, punitivas e descontextualizadas que atribuem ao aluno a responsabilidade pelo insucesso. A análise mostrou que o ambiente hostil desencadeava reações neurobiológicas defensivas. A partir da Teoria Polivagal, identificou-se que a primeira reprovação mobilizava respostas simpáticas de ansiedade, enquanto repetições sucessivas levavam ao estado de congelamento (vagal dorsal). Tal desregulação, somada à ausência de experiências de competência, fragilizava a autoeficácia (Bandura, 1997), levando o estudante a interpretar reações fisiológicas como falha pessoal e, em consequência, à evasão. Conclui-se que o sistema universitário opera uma lógica de “inclusão perversa” (Sawaia, 2001): garante o acesso, mas produz formas de sofrimento ético-político que promovem a exclusão subjetiva. A reprovação, nesse cenário, configura-se não apenas como medida pedagógica, mas como dispositivo de violência institucional. Assim, intervenções em Saúde Coletiva devem ultrapassar o âmbito clínico, politizando o sofrimento, questionando a naturalização do fracasso e promovendo ambientes que assegurem não apenas ingresso, mas condições dignas e neuroceptivamente seguras de permanência.

Palavras-chave: Trauma acadêmico; Psicologia Escolar; Produção do fracasso; Teoria Polivagal; Inclusão perversa.

INTERDISCIPLINARIDADE E INTERSETORIALIDADE ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTROLE SOCIAL AMPLIADO NA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇOS ATRAVÉS DO PIPAUS-UFSJ

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

Fabiana Nunes Merhy-Silva

Introdução: O Programa Interdepartamental de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade/PIPAUS da Universidade Federal de São João del-Rei/ UFSJ está incluído na área interdisciplinar da CAPES. Neste âmbito, a interdisciplinaridade “tem sido considerada epistemologia chave para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que, na interface das fronteiras disciplinares, se cruzam para resolver problemas urgentes do mundo, (...) articulando em várias escalas conceitos, teorias, metodologias e tecnologias para responder muitas das questões sociais e científicas contemporâneas” (CAPES, 2025: p.6). Identificamos uma lacuna na literatura na Saúde Coletiva e na Saúde Mental sobre experiências de Controle Social Ampliado e a partir disso construímos a seguinte problemática da pesquisa-intervenção: Como é que a formação do Controle Social Ampliado na integração ensino-serviços contribui para o exercício da interdisciplinaridade e da intersectorialidade entre políticas públicas? Objetivo: Desenvolver Controle Social Ampliado na integração ensino-serviços. Metodologia: Triangulação de Métodos interdisciplinares e transdisciplinares: Clínica Ampliada; Pesquisa-intervenção e Grupos Focais. Resultados e discussões: A formação do Controle Social Ampliado na integração ensino-serviços através da UFSJ contribui para o exercício da interdisciplinaridade e da intersectorialidade entre políticas públicas nas seguintes direções:1)Colocando as metodologias e epistemologias inter e transdisciplinares na prática do Controle Social Ampliado na integração ensino-serviços através da UFSJ com os graduandos e mestrandos.2)A partir de Grupos Focais realizados sobre Políticas Públicas, os participantes confirmaram que tem se apropriado destas e aprendido a exercer tanto o controle social [nos espaços formais deste no SUS e no SUAS – ou seja, nos Conselhos (de Saúde e de Assistência Social) e nas Conferências]; quanto o Controle Social Ampliado, exercido na integração ensino-serviços pela via da universidade. Considerações finais: Embora essas experiências de Controle Social Ampliado venham sendo desenvolvidas por nós desde a institucionalização da Política Nacional de Saúde Mental, articulamos intersectorialmente esta e este com políticas públicas e sociais afins através de nossa “Rede de Suporte Mútuo aos Trabalhadore(a)s-Usuários e Trabalhadore(a)s da Rede Nacional de Atenção integral à Saúde do Trabalhador/RENAST-SUS,da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS-SUS e do Sistema Único de Assistência Social/SUAS”.

Palavras-chave: Intersectorialidade, Práticas Interdisciplinares, Sistema único de Saúde, Políticas Públicas, Controle Social, Educação Permanente.

DESAFIOS DA PSICOLOGIA NA PSICOTERAPIA PARA A COMUNIDADE LGBTQIAPN+ E SUAS ESPECIFICIDADES

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Natalia Melo Segatti, Joice Jaqueline Romani

Diversos são os avanços da Psicologia na prestação de serviços para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, desde a retirada de algumas letras da comunidade dos manuais de saúde até as discussões mais recentes acerca de gênero e sexualidade. Apesar do avanço da Psicologia, ainda existe certa dificuldade da operacionalização e padronização de determinadas práticas voltadas a essa população. É indiscutível que pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ experienciam fenômenos em comum com pessoas não pertencentes a esse público, no entanto diversos são os materiais, como por exemplo a teoria de estresse em minorias que evidenciam a necessidade de discussões e práticas voltadas para a discussão de experiências específicas de cada uma das letras presentes no acrônimo. Com o objetivo identificar o estado da arte acerca dos modelos de psicoterapia destinadas a população LGBTQIAPN+, o presente estudo foi estruturado conforme a estratégia metodológica PRISMA com produções nos anos de 2000 à 2026 em todos os idiomas disponíveis nas bases de dados: BVS, Periódicos CAPES, SCIELO Saúde e LILACS. Os descritores utilizados foram: LGBT AND psicoterapia AND psicologia. Após os critérios de seleção, chegou-se ao número final de 41 artigos. Dentre esses, cinco artigos representaram respectivamente as Terapia Cognitivo Comportamental e dois artigos sobre as Terapias Contextuais (ACT;DBT). 10 Artigos tiveram como base a Terapia Afirmativa e 23 dos artigos não contemplavam a terapia direcionada a todas as letras do acrônimo. Os resultados indicaram que as produções científicas voltadas a esse modelo de terapia apresentam em seu título um modelo terapêutico direcionado a todo o acrônimo, porém na leitura dos artigos evidencia-se a forma como somente alguns grupos de pessoas são contemplados. Segundo o levantamento realizado, os modelos apontados para a psicoterapia com pessoas LGBTQIAPN+ são: Terapia Afirmativa, Terapia Cognitivo Comportamental, Terapias Contextuais (ACT e DBT). Conclui-se que a produção nacional carece de dados relacionados a modelos de terapia e intervenções direcionadas à pessoas LGBTQIAPN+ uma vez que a amostra indica predominância de estudos internacionais e com representação de referenciais teóricos específicos.

Palavras-chave: LGBTQIAPN+; Psicologia; Psicoterapia.

CLÍNICA AMPLIADA E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES: UM RELATO DE ESTÁGIO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

Laura Dequi Baggio

O presente trabalho apresenta o relato da experiência de estágio extracurricular de uma graduanda em Psicologia, realizado nos meses de janeiro e fevereiro na internação psiquiátrica de um hospital comunitário do interior do Rio Grande do Sul. O qual teve por objetivo aprofundar a intersecção entre teoria e prática no processo de formação profissional, com ênfase em políticas públicas de saúde mental e clínica ampliada. Entendemos como clínica ampliada a prática de cuidado em saúde que considera o sujeito em sua singularidade e contexto, indo além do diagnóstico ao integrar diferentes saberes no cuidado. (Brasil, 2010). Nesse sentido, dentre as atividades realizadas, como atendimentos individuais, ambiência, psicoeducação, entre outras, destacaram-se as oficinas de experimentação artística, pois conforme teorizado por Passos (2012), elas atuam como dispositivo clínico-político de produção de subjetividade. Possibilitando por meio do fazer artístico a criação de sentidos, vínculos e modos de existência que escapam à lógica normativa da clínica tradicional. Conclui-se que a experiência de estágio evidenciou a clínica ampliada como prática ético-política alinhada aos princípios da Reforma Psiquiátrica e da atenção psicossocial, ao valorizar a singularidade e a produção de subjetividades no cuidado. As oficinas artísticas reafirmaram-se como dispositivos potentes de resistência frente aos retrocessos nas políticas de saúde mental, conforme problematizado por Amarante (2007) e Cruz, Gonçalves e Delgado (2020).

Palavras-chave: Saúde Mental, SUS; Psicologia;

QUEM CUIDA DE QUEM CUIDA? EXPERIÊNCIA COM MÃES ATÍPICAS NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AUTISTA DO MARANHÃO (AMA), SÃO LUÍS/MA.

Área temática: Práticas dialógicas e clínicas ampliadas

Alinny France Botelho Barbosa Soares

O presente trabalho sistematiza a experiência de estágio supervisionado realizada na Associação dos Amigos do Autista do Maranhão (AMA-MA), entidade sem fins lucrativos fundada em 2004 por familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista diante da ausência de serviços especializados no estado. A experiência foi voltada à construção de dispositivos de acolhimento psicológico para mães cuidadoras, reconhecendo que a maternidade atípica é atravessada por sobrecarga emocional crônica, exaustão física, isolamento social e fragilização da saúde mental. Parte-se da compreensão de que tais demandas exigem práticas clínicas que ultrapassem o modelo individualizante e considerem os determinantes sociais do sofrimento. O trabalho foi orientado pelos referenciais da Psicologia Social Comunitária e da clínica ampliada, priorizando escuta qualificada, construção coletiva de sentidos e fortalecimento de redes de apoio e a promoção do autocuidado como dimensão ética do existir. Desenvolvida entre março e junho de 2025, com carga horária de 200 horas, a intervenção ocorreu por meio de rodas de conversa, dinâmicas reflexivas, oficinas de autocuidado e atividades culturais, configurando um espaço grupal de elaboração emocional e reconhecimento mútuo. O grupo operou como dispositivo de legitimação das experiências maternas, historicamente invisibilizadas, favorecendo a redução da sensação de solidão, o fortalecimento da autoestima e a ampliação da consciência sobre o direito ao cuidado de si. Observou-se que a partilha de vivências transformou o sofrimento individual em experiência compartilhada, produzindo efeitos terapêuticos e políticos ao reconhecer essas mulheres como sujeitos de direito. A análise crítica evidencia que práticas dialógicas sustentadas pela clínica ampliada constituem estratégias potentes de cuidado em saúde mental em contextos comunitários, reafirmando o compromisso ético da psicologia com a promoção de autonomia, escuta, cidadania e justiça social.

Palavras-chave: maternidade atípica, saúde mental, cuidado coletivo, TEA.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA SEGUNDA ONDA DE PESQUISAS PSICODÉLICAS: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Cassiano Junior Diniz Candido de Jesus

Introdução: A saúde mental presencia atualmente um renascimento científico, denominado "segunda onda" de pesquisas sobre psicodélicos (McMillan, 2021). Diferente do uso recreativo, a Psicoterapia Assistida por Psicodélicos (PAP) integra substâncias como a psilocibina a protocolos clínicos rigorosos. Essa abordagem tem se mostrado especialmente promissora, para o tratamento de patologias caracterizadas como resistentes ao tratamento convencional. Nesse advento, o psicólogo assume um papel central na equipe multidisciplinar, mediando a transição entre a resposta neuroquímica e a transformação psíquica do sujeito. **Objetivo da pesquisa:** Analisar as atribuições técnicas do psicólogo nas etapas da PAP e discutir, sob a lente da fenomenologia, como a presença profissional auxilia na restauração da intercorporeidade e do sentido de realidade do paciente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa, fundamentada em estudos contemporâneos (2021-2026) sobre a eficácia da PAP e os fundamentos da psicologia fenomenológica aplicada esta. **Resultados e discussões:** O papel do terapeuta é estruturado em três fases: preparação, estabelecendo o rapport e o alinhamento de expectativas; medicação, oferecendo suporte empático para que o paciente navegue na experiência; e integração, onde se processam os insights simbólicos. Fenomenologicamente, a patologia é vista como uma desconexão do mundo; os psicodélicos atuam como amplificadores que permitem uma reflexão imersiva. A eficácia do tratamento não decorre apenas da ação química, mas da qualidade da experiência subjetiva, exigindo que o psicoterapeuta facilite a abertura de novas trajetórias de vida que antes pareciam impossíveis ao paciente. **Considerações finais:** A atuação do psicólogo é o que impede a redução da PAP a um mero evento farmacológico. A condução profissional assegura que o tratamento promova uma mudança existencial autêntica e não apenas o alívio sintomático temporário, são necessárias mais investigações sobre o estado atual da ciência sobre a PAP na psicologia, em seus aspectos éticos, teóricos e práticos.

Referências:

MICELI MCMILLAN, Riccardo; FERNANDEZ, Anthony Vincent. Understanding subjective experience in psychedelic-assisted psychotherapy: The need for phenomenology. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, v. 57, n. 6, p. 783- 788, 2023. DOI: 10.1177/00048674221139962. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00048674221139962>. Acesso em: 26 jan. 2026

Palavras-chave: Psicoterapia Assistida por Psicodélicos; Fenomenologia; Atuação Profissional; Saúde Mental.

O LUTO MATERNO NA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

Ana Lúcia Azeredo Couto

Este trabalho apresenta um relato de experiência clínica no acompanhamento psicológico de mulheres em situação de luto materno decorrente da interrupção da gestação por condições clínicas de alto risco. A experiência foi desenvolvida em um Serviço de Referência em Saúde da Mulher, integrante da atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS). O acompanhamento psicológico teve como objetivo constituir um espaço de cuidado no qual o sofrimento pudesse ser acolhido sem pressa, julgamento ou expectativa de superação. A experiência refere-se ao acompanhamento de duas mulheres, separadamente, sendo que, em um dos casos, o cuidado incluiu o parceiro a pedido da paciente. Ambas tiveram a gestação interrompida no segundo trimestre da gravidez. Os atendimentos foram realizados entre fevereiro e dezembro de 2025, em sessões quinzenais de uma hora. Nesse período, o serviço articulou-se com a rede de atenção psicossocial, fortalecendo a ampliação e a continuidade do cuidado no território. Os encontros evidenciaram o luto gestacional como sofrimento invisibilizado socialmente, cuja ausência de reconhecimento tende a intensificar a dor, favorecendo o isolamento e dificultando sua elaboração. Emergiram relatos de rupturas dos projetos de vida, sentimento de perda irreparável, culpa, medo de recorrência, crenças religiosas como forma de manutenção do vínculo com o bebê e impactos na relação conjugal. A psicologia fenomenológico-existencial mostrou-se frutífera ao oferecer um espaço de testemunho da dor, favorecendo a elaboração de sentidos e a construção de modos singulares de habitar a ausência, sem apagar a perda, mas integrando-a à história de vida. A experiência evidencia a relevância de serviços públicos que reconheçam o luto gestacional como demanda legítima de cuidado, bem como a necessidade de fortalecer políticas públicas, fluxos assistenciais e a formação das equipes para enfrentar sua persistente invisibilização nos serviços de saúde. Em consonância com as diretrizes nacionais para a atenção à mulher em situação de perda gestacional e neonatal, o cuidado deve ser contínuo, acolhedor e integrado, não limitado ao momento da perda, garantindo presença de profissionais habilitados e a articulação com a rede de atenção psicossocial.

Palavras-chave: Luto gestacional. Psicologia fenomenológico-existencial. Atenção primária. Saúde da Mulher.

MINDFULNESS E A RELAÇÃO TERAPÊUTICA: VÍNCULO, MOVIMENTO, AUTONOMIA

Área temática: Novas abordagens em psicologia clínica

Carlos Eduardo Shimoda, Marlise Aparecida Bassani

Introdução: Apesar do crescente interesse pelas práticas de atenção plena (mindfulness) no campo da psicoterapia, ainda são escassas as discussões teóricas que integram suas dimensões clínicas, relacionais e ético-formativas de modo aprofundado. Observa-se uma lacuna na literatura quanto à compreensão do mindfulness não apenas como técnica de regulação emocional, mas como postura terapêutica que potencializa o vínculo relacional entre paciente e terapeuta no setting clínico, os movimentos de ressignificação e reintegração das experiências vividas e a autonomia do sujeito. **Objetivo da pesquisa:** Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre a prática da atenção plena no contexto da clínica psicoterapêutica, examinando sua contribuição para a qualificação da presença do terapeuta, a construção do vínculo terapêutico e o fortalecimento de processos subjetivos transformadores em diagnósticos de transtornos de ansiedade e estresse. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa fundamentada em literatura especializada dos campos da psicologia clínica, neurociência e práticas contemplativas, com o objetivo de articular contribuições conceituais que demonstrem a integração do mindfulness em contextos psicoterapêuticos. As buscas foram realizadas nas bases de dados PsycINFO, Scopus e PubMed, nos idiomas português e inglês, utilizando combinações booleanas (por exemplo, “mindfulness” AND (psicoterapia OR “psicologia clínica”) AND (ansiedade OR estresse OR “relação terapêutica”). Foram inicialmente analisados os títulos/resumos e posteriormente os textos completos de acordo com os critérios da pesquisa. **Resultados e discussões:** Os resultados da análise indicam que o mindfulness, mais do que um recurso técnico, constitui-se como uma atitude clínica e ética que favorece uma escuta atenta e empática, a partir de uma abertura fenomenológica à experiência do outro. A atenção plena amplia a capacidade de presença do terapeuta, fortalece o vínculo terapêutico e contribui para que o paciente desenvolva maior consciência de seus padrões e recursos internos, promovendo assim sua autonomia. **Considerações finais:** Conclui-se que a prática da atenção plena, quando incorporada criticamente, pode enriquecer significativamente a clínica psicoterapêutica, tanto no cuidado ao outro quanto na formação ética do terapeuta. Essa abordagem configura-se como um caminho potente para o aprofundamento da relação terapêutica e de uma escuta transformadora, sendo, portanto, uma contribuição relevante para o campo clínico contemporâneo.

Palavras-chave: Mindfulness, Atenção Plena, Psicologia Clínica, Transtornos de Ansiedade.

O TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA À LUZ DA TEORIA WINNICOTTIANA: CONTRIBUIÇÕES PARA A CLÍNICA CONTEMPORÂNEA

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Bianca Ferrari Popek, Milene Wojahn Nicola, Thiago Ferreira Mucenecki, Andressa Obens de Bairos

Introdução: Os métodos projetivos ocupam importante papel na Psicologia Clínica por possibilitarem o acesso à dinâmica emocional e relacional dos sujeitos. Entre esses instrumentos, há o Teste de Apercepção Temática (TAT), composto por 31 pranchas com estímulos ambíguos, cujo objetivo é suscitar a construção de narrativas que expressam necessidades e conflitos de cada indivíduo (Murray, 2005). **Objetivo:** Pretende-se aqui analisar as contribuições da teoria Winnicottiana para a compreensão do Teste de Apercepção Temática enquanto instrumento clínico. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, realizada no contexto de um grupo de Projeto de Pesquisa. **Resultados e Discussão:** A literatura indica que o TAT pode ser compreendido como uma experiência situada no espaço potencial, conceito desenvolvido por Winnicott (1975) para designar o campo intermediário entre a realidade interna e a realidade externa, no qual o brincar e a criatividade se tornam possíveis. À luz dessa ideia, o teste deixa de ser entendido apenas como técnica diagnóstica, e passa a operar como mediador do vínculo terapêutico, permitindo que o processo avaliativo também produza efeitos interventivos (Chaves et al., 2022). A produção narrativa no TAT assume função análoga ao brincar, na medida em que convoca o sujeito a acessar e articular recursos imaginativos por meio das histórias elaboradas a partir das pranchas, projetando e reorganizando elementos de si e de seu ambiente, em um movimento que favorece a expressão indireta de conteúdos emocionais e relacionais (Biazus et al., 2016). O foco da atenção não recai diretamente sobre o sujeito, mas sobre suas produções de cenários, personagens e enredos (Barbieri & Jacquemin, 2001). As pranchas funcionam como objetos mediadores que sustentam o brincar, permitindo que o paciente experimente, narre e simbolize suas vivências sem expô-las diretamente, considerando, ainda, a premissa de que “[...] o brincar é, por si só, uma terapia” (Winnicott, 1975, p. 87). **Considerações Finais:** Conclui-se que a articulação entre o Teste de Apercepção Temática e a teoria Winnicottiana amplia a compreensão dos sujeitos em contexto clínico, onde o teste pode atuar como facilitador do brincar e da comunicação, promovendo condições para a manifestação da criatividade e para a elaboração psíquica.

Palavras-chave: Teste de Apercepção Temática; Técnicas projetivas; Winnicott;

BRINCAR, RIVALIZAR E PERTENCER: A MÚSICA COMO DISPOSITIVO DE ELABORAÇÃO AFETIVA COLETIVA NO FESTIVAL DE PARINTINS

Área temática: Teorias psicológicas aplicadas à clínica contemporânea

Luana Araújo de Matos, Flávia Carolina Silva Santos de Castro, Ana Clara Lima de Castro, João Gabriel da Costa Rodrigues, Larissa Labanca de Figueiredo

O Festival Folclórico de Parintins constitui uma das mais expressivas manifestações culturais da região amazônica, estruturado pela rivalidade ritualizada entre os bois Caprichoso e Garantido. As toadas, enquanto produções musicais centrais do festival, expressam conflitos, ambivalências e laços sociais, configurando-se como linguagem privilegiada de comunicação e elaboração subjetiva coletiva. Sob uma perspectiva psicológica, essas expressões culturais podem ser compreendidas como espaços simbólicos de organização afetiva e produção de vínculos, à luz de referenciais da psicanálise (Freud, 1996; Klein, 1981). O objetivo deste resumo é, portanto, compreender de que modo a rivalidade ritualizada e a música, no contexto do Festival de Parintins, operam como dispositivos simbólicos de organização afetiva, pertencimento e elaboração coletiva, contribuindo para reflexões no campo das práticas dialógicas e da clínica ampliada em saúde mental. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida no âmbito de um Trabalho de Conclusão de Curso em Psicologia, realizada em 2025. A coleta de dados consistiu no levantamento de toadas dos bois Caprichoso e Garantido produzidas entre 1989 e 2022. O material foi analisado a partir dos conceitos de ambivalência, laço social e simbolização (Freud, 1996), bem como das contribuições de Klein (1981) acerca do brincar enquanto espaço potencial de elaboração subjetiva. Os resultados indicam que a rivalidade ritualizada, mediada pela música, possibilita a expressão e a elaboração simbólica de afetos ambivalentes, como amor, ódio, pertencimento e identificação. O brincar de boi configura-se como um espaço coletivo de regulação emocional, no qual conflitos são simbolizados e transformados em linguagem estética, favorecendo a coesão grupal e a sustentação dos laços sociais. Esses achados dialogam com concepções psicológicas que compreendem o brincar e a experiência simbólica como fundamentais para a organização psíquica individual e coletiva (Klein, 1981; Freud, 1996). A pesquisa evidencia a potência das práticas culturais como dispositivos de elaboração subjetiva e produção de saúde mental, apontando para a ampliação das concepções clínicas para além dos espaços institucionais tradicionais. Reconhecer a cultura como campo legítimo de produção de sentidos e cuidado implica uma clínica ampliada, sensível às dimensões simbólicas, coletivas e territoriais da experiência humana (Amarante, 2007).

“EU SOU ESPECIAL, TIA?”: CARTOGRAFIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA DE UMA ESCOLA DA BAIXADA FLUMINENSE

Meire Cristina Santos do Nascimento Vicente da Silva

O paradigma da inclusão, fundamentado no modelo social da inclusão, defende a garantia de direitos e a participação plena das pessoas com deficiência, atribuindo as barreiras às atitudes normalizadoras e preconceituosas da sociedade, e não à deficiência em si. Nesse cenário, a educação especial no Brasil, após anos atuando de forma paralela à educação regular, foi incorporada, em 2008, à perspectiva inclusiva, propondo inclusão para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (PAEE), que no contexto escolar são nomeadas como alunas(os) “incluídas(os)”. O estudo foi desenvolvido a partir da atuação da pesquisadora como Agente de Apoio à Educação Especial (AAEE) em uma escola municipal do Rio de Janeiro, mediando atividades em classes comuns e partiu da afetação provocada pela pergunta “Eu sou especial, tia?”, feita por um aluno não pertencente ao público-alvo da educação especial, mas nomeado como “diferente” no contexto escolar. A pesquisa teve como objetivo compreender a micropolítica do cotidiano e as experiências produzidas na(o) aluna(o) dita(o) “especial”, a partir da pesquisa-intervenção, e compor uma cartografia de experiências. Para isso, foi realizado levantamento dos caminhos traçados pela educação especial/inclusiva, a caracterização dos sujeitos envolvidos e a genealogia das nomenclaturas utilizadas na diferenciação escolar; entrevistas semiestruturadas com professoras, agentes de apoio à inclusão, diretoras e alunas(os) “incluídas(os)” em uma escola da Baixada Fluminense, entre julho e outubro de 2024; e uso do diário de campo. O território-escola mostrou-se atravessado por práticas e discursos que produzem a categorização das diferenças, especialmente por meio da medicalização e da atuação de saberes especializados, impactando a subjetividade e as relações das(os) alunas(os) “especiais”. A inclusão, embora apresentada como imperativo institucional, opera de forma normativa e excludente, reforçando vigilância e normalização, ao mesmo tempo que convoca a psicologia e outros profissionais para lidar com efeitos produzidos no território-escola. Compreende-se a necessidade de problematizar os discursos hegemônicos e apostar em uma inclusão efetiva, entendida como uma transformação ética, estética e política da escola, capaz de valorizar as diferenças e produzir novos modos de existir e aprender no espaço escolar.

TDAH ADULTO E TCC ONLINE: A INSERÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO NA FASE INICIAL DO PROCESSO TERAPÊUTICO

Maria Tainá Junqueira Silveira

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), quando diagnosticado na fase adulta, está frequentemente associado a prejuízos profissionais, acadêmicos e pessoais, principalmente por dificuldades de organização, planejamento e atenção. Em atendimentos psicológicos online, essas dificuldades podem comprometer a adesão e a eficácia das intervenções cognitivas e comportamentais. Diante disso, propôs-se iniciar o processo terapêutico com práticas de organização de tarefas. **Objetivo:** Relatar uma experiência clínica de atendimento online a adultos com TDAH, com foco inicial na organização de tarefas. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência clínica fundamentado na Terapia CognitivoComportamental (TCC). Foram incluídos dois pacientes adultos, com idades entre 27 e 37 anos, ambos com diagnóstico tardio de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), previamente avaliados por profissionais da saúde mental e em tratamento farmacológico. Os atendimentos ocorreram no formato online, entre os anos de 2024 e 2025, tendo como base uma capital da região Nordeste do Brasil. Foram excluídos pacientes com comorbidades associadas ao TDAH. O processo terapêutico seguiu etapas sequenciais: inicialmente, focou-se no ensino de estratégias de organização e planejamento de tempo, visando reduzir barreiras à adesão. Em seguida, aplicaram-se intervenções cognitivas e comportamentais. Os encontros foram semanais, com registros clínicos e ajustes individualizados. As informações foram anonimizadas, respeitando os princípios éticos da prática clínica. **Resultados:** Ambos os pacientes apresentaram dificuldades iniciais de adesão, marcadas por esquecimentos frequentes e rotina imprevisível, o que reforçava crenças de desamparo e desvalor, associadas a sintomas ansiosos e depressivos. Com a introdução gradual de ferramentas como checklist diário e planner visuais, houve maior adesão e engajamento. Isso possibilitou a aplicação de técnicas como psicoeducação, registro de pensamentos disfuncionais e experimentos comportamentais, favorecendo a reestruturação cognitiva. Observaram-se pensamentos mais adaptativos, comportamentos assertivos, redução de sintomas emocionais e aumento da autonomia. **Análise crítica:** A experiência indica que, em adultos com TDAH, dificuldades de organização devem ser abordadas no início da TCC para otimizar os resultados terapêuticos no atendimento online.

ÉTICA, CUIDADO E DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA CLÍNICA: O AUTOCUIDADO DO PSICÓLOGO COMO CONDIÇÃO DO CUIDADO

Área temática: Ética, cuidado e direitos humanos na prática clínica

Lilian Cristina da Silva Pedroso, Marcos Alexandre Alves

Introdução: Estudos indicam que a prática clínica em Psicologia ocorre em contextos de sofrimento psíquico intenso, adoecimento emocional entre psicólogos e profissionais de saúde mental, incluindo burnout, estresse traumático secundário e fadiga por compaixão, relacionadas à natureza relacional do trabalho e às condições institucionais. Esses fatores impactam a autorregulação emocional, o manejo de limites e a qualidade do cuidado. Embora o Código de Ética Profissional do Psicólogo se baseie em princípios como dignidade humana, responsabilidade social e qualidade técnica, estudos indicam que esses princípios se enfraquecem quando o cuidado se limita ao cumprimento de protocolos, os quais, embora necessários à organização do atendimento, não garantem, um cuidado ético e podem favorecer a despersonalização do usuário e do profissional. Assim, o cuidado constitui a base pela qual ética e direitos humanos se aplicam na prática clínica. **Objetivo:** Refletir sobre o autocuidado do psicólogo como condição para o cuidado ético articulando ética, cuidado e direitos humanos a partir de evidências científicas. **Metodologia:** Revisão bibliográfica integrativa, composta por estudos publicados nos últimos dez anos sobre adoecimento emocional de psicólogos, autocuidado profissional, limites do atendimento protocolar, práticas éticas de autorregulação emocional e fundamentos normativos da Psicologia. **Resultados e Discussão:** Os estudos indicam que o adoecimento emocional do profissional compromete a presença clínica, a empatia, o manejo de limites e a responsabilidade profissional, afetando a qualidade do cuidado e ampliando a vulnerabilidade ao burnout, ao estresse traumático secundário e à fadiga por compaixão. Evidências mostram que práticas estruturadas de atenção plena e compaixão, aplicadas com formação adequada e critério ético, favorecem a autorregulação emocional e reduzem o desgaste profissional. Esses estudos reforçam críticas ao cuidado protocolar, ao indicar que o cuidado ético não se limita no cumprimento de normas, mas se sustenta na relação clínica e no reconhecimento da singularidade do outro, em acordo com princípios éticos e direitos humanos. **Considerações finais:** Conclui-se que ética e direitos humanos se aplicam por meio do cuidado, diretamente relacionado ao autocuidado do psicólogo. Embora não substitua políticas institucionais e condições adequadas de trabalho, o autocuidado configura-se como estratégia complementar para sustentar a qualidade técnica, a responsabilidade ética e a promoção dos direitos humanos na prática clínica.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Ética; Psicólogo; Saúde Mental

RECORDAR E COMPARTILHAR: REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA DE TROCAS DE EXPERIÊNCIA EM UM GRUPO DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS

Área temática: Clínica psicológica e políticas públicas de saúde mental

João Vítor Bolsoni Rampon, Isaac Bomfim, Maria Eduarda Ferreira do Monte Paz, Maria Eduarda Rocha de Gouveia, Mauro Luis Vieira

Diante do crescimento acelerado da população idosa no Brasil, compreender os efeitos psicossociais do envelhecimento torna-se fundamental para promover práticas que valorizem a autonomia, a cognição e a afetividade na terceira idade. A presente pesquisa teve como objetivo identificar as interações sociais em um Grupo de Estimulação Cognitiva para idosos, desenvolvido em uma universidade pública no sul do país, assim como caracterizar as diferentes modalidades de estimulação aplicadas, com base na perspectiva das Neurociências. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, configurada como um relato de experiência fundamentado em observações sistemáticas. O método utilizado foi o registro contínuo cursivo, com anotações em diários de campo e análise de conteúdo. A experiência foi realizada ao longo de seis semanas consecutivas, de 22 de abril a 03 de junho de 2025. Os encontros ocorriam semanalmente, com duração entre 30 minutos e 1 hora por sessão. As observações envolveram uma turma composta, em média, por seis idosos e uma professora coordenadora. Os registros foram elaborados em duplas, gerando reflexões analíticas sobre as modalidades de estimulação cognitiva e as interações sociais cooperativas. Constatou-se que atividades como jogos, dinâmicas lúdicas, desafios progressivos, exercícios sensoriais e práticas de reminiscência promoveram o engajamento, estimulando funções mentais como memória, atenção, raciocínio e linguagem. Além disso, tais práticas favoreceram vínculos afetivos, onde o apoio mútuo e o humor espontâneo facilitaram a aprendizagem. A vivência demonstrou que a estimulação cognitiva integrada ao afeto é eficaz para o envelhecimento ativo e autônomo, permitindo que os idosos rompessem com estereótipos de passividade e se reafirmassem como agentes ativos em suas próprias trajetórias. Para a formação acadêmica, a experiência evidenciou que a saúde mental na terceira idade deve ser abordada de forma multidimensional, articulando o estímulo das funções mentais à inserção social e ao acolhimento subjetivo.

Palavras-chave: Idosos; estimulação cognitiva; interações

DEPRESSÃO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA, CLÍNICA E TERAPÊUTICA SOB A ÓTICA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Soraya Moreira Cunha Duque Estrada Fernandes; Claudio Eduardo Dos Santos Costa Junior; Davi Emanuel de Oliveira Aguiar e Alessandra Alves Fonseca Vargas

INTRODUÇÃO: A depressão é um transtorno de humor grave que afeta aproximadamente 280 milhões de pessoas mundialmente, sendo a principal causa de incapacidade global. Historicamente, a compreensão da condição evoluiu da "melancolia" associada a desequilíbrios fisiológicos na Antiguidade para o diagnóstico clínico moderno estabelecido no século XIX. Caracterizada por tristeza persistente e perda de interesse, a depressão manifesta sintomas emocionais, cognitivos e físicos que comprometem significativamente a funcionalidade. Nesse cenário, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) destaca-se como uma abordagem estruturada e focada na resolução de problemas. **OBJETIVO DA PESQUISA:** O presente estudo buscou analisar a depressão de forma multidimensional, investigando sua jornada histórica, critérios diagnósticos contemporâneos e a eficácia das intervenções fundamentadas no modelo cognitivo. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma análise teórica e clínica baseada em manuais diagnósticos como o DSM-5 e a CID-11, além da literatura fundamental da TCC desenvolvida por Aaron Beck. A revisão contemplou o estudo da tríade cognitiva negativa e das técnicas terapêuticas aplicadas ao transtorno depressivo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados demonstram que o sofrimento depressivo é mantido por uma tríade negativa: uma visão pessimista sobre si mesmo, o mundo e o futuro. A TCC intervém nesse ciclo vicioso por meio de técnicas como a reestruturação cognitiva, o registro de pensamentos disfuncionais e a ativação comportamental. Estudos indicam que a TCC apresenta eficácia equivalente à medicação antidepressiva para casos leves a moderados, com a vantagem de oferecer menor taxa de recaída a longo prazo ao capacitar o paciente com ferramentas práticas. **CONCLUSÕES:** Conclui-se que a TCC é uma abordagem altamente eficaz e empiricamente validada para o tratamento da depressão. Ao focar na modificação de padrões de pensamento e comportamento, a intervenção não apenas reduz a sintomatologia imediata, mas promove a prevenção de recaídas através da consolidação de habilidades de enfrentamento, resultando em uma melhora duradoura na qualidade de vida.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA INSÔNIA: UMA ABORDAGEM CLÍNICA E SOCIOCULTURAL DO SONO NA CONTEMPORANEIDADE

Caroline Benites da Silva; Kamily Lima; Francine Campos dos Santos Leroux; Claudio Eduardo dos Santos Costa Junior

O sono é um processo fisiológico ativo e indispensável à regulação emocional, ao funcionamento cognitivo e à manutenção da saúde mental. No entanto, em uma sociedade marcada pela aceleração do tempo, pela lógica da produtividade contínua e pela hiperestimulação tecnológica, o dormir tem sido progressivamente comprometido. Nesse cenário, a insônia configura-se não apenas como um transtorno clínico individual, mas também como um fenômeno biopsicossocial, atravessado por fatores biológicos, cognitivos, emocionais e culturais. Este estudo pretende discutir a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I) como intervenção clínica baseada em evidências, articulando sua eficácia terapêutica às condições socioculturais contemporâneas que impactam o sono. Trata-se de uma revisão de literatura narrativa e integrativa, fundamentada em publicações científicas dos últimos cinco anos (2019–2024), selecionadas nas bases SciELO, PubMed e APA PsycNet. Foram incluídos estudos empíricos, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas que abordam o transtorno de insônia e as intervenções cognitivo-comportamentais, contemplando diferentes populações clínicas, como adultos, adolescentes, idosos e indivíduos com comorbidades médicas, especialmente dor crônica. Os achados indicam que a insônia é sustentada por padrões cognitivos e comportamentais disfuncionais que contribuem para sua manutenção ao longo do tempo. A TCC-I demonstra eficácia consistente na redução da latência do sono, na melhora da eficiência do sono e no aumento das taxas de remissão, apresentando resultados duradouros e menor dependência de tratamentos farmacológicos. Suas principais técnicas incluem controle de estímulos, restrição do sono, higiene do sono, reestruturação cognitiva e estratégias de relaxamento. Conclui-se que a TCC-I promove uma reeducação cognitiva e comportamental do sono, integrando prática clínica, subjetividade e contexto sociocultural. Ao reconhecer o sono como necessidade vital e prática de cuidado, essa abordagem contribui para a ampliação das estratégias de promoção da saúde mental em uma sociedade marcada pela exaustão contínua.

Palavras-chave: Insônia; Sono; Terapia Cognitivo-Comportamental; Saúde Mental; Sociedade Contemporânea.

MULHERES, DEPRESSÃO E PRESSÕES SOCIAIS: A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

Claudio Eduardo Dos Santos Costa Junior; Alessandra Alves Fonseca Vargas; Marcos Vitor da Costa Castelhana; Soraya Moreira Cunha Duque Estrada Fernandes; Davi Emanuel de Oliveira Aguiar

INTRODUÇÃO: A depressão se configura como um transtorno mental multifatorial, de alta prevalência em toda sociedade, que compromete de forma significativa a funcionalidade do sujeito. Caracterizada por sintomas físicos, emocionais e cognitivos, a depressão apresenta maior prevalência entre as mulheres, em decorrência de fatores biológicos, sociais e culturais. Nesse contexto, a TCC se apresenta como uma abordagem psicológica capaz de identificar e modificar padrões de pensamentos e comportamentos prejudiciais que favorecem o quadro depressivo. **OBJETIVO DA PESQUISA:** O presente estudo teve como objetivo investigar como as pressões sociais influenciam a ocorrência da depressão em mulheres e analisar a eficácia da TCC em seu tratamento. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa, fundamentado na literatura clássica e em produções recentes, abordando as principais técnicas cognitivas e comportamentais utilizadas no tratamento da depressão em mulheres. Tal revisão foi orientada por estudos que articulavam a depressão com marcadores de gênero e com a abordagem teórica da psicologia, a fim de entender não apenas o sofrimento psíquico envolvido, mas também os determinantes sociais que incidem sobre as mulheres. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados obtidos demonstram que a aplicação dessas técnicas favorece a redução dos sintomas depressivos, aumento da autoestima, o desenvolvimento de habilidades sociais de mulheres que vivenciam tal transtorno. **CONCLUSÕES:** Conclui-se que a TCC corresponde a uma abordagem que apresenta evidências científicas e empíricas na melhora do quadro depressivo e que, quando integrada às políticas públicas de saúde mental, pode funcionar como uma ferramenta estratégica de cuidado, capaz de articular a intervenção clínica pautada na promoção da autonomia e na melhora do quadro diante das desigualdades que atravessam a experiência de mulheres.

SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: RISCOS PSICOSSOCIAIS E DESAFIOS DA PRÁTICA PSICOLÓGICA ORGANIZACIONAL À LUZ DA NR-01

Davi Emanuel de Oliveira Aguiar; Soraya Moreira Cunha Duque Estrada Fernandes; Cláudio Eduardo dos Santos Costa Júnior

Introdução: A saúde mental no ambiente de trabalho tem se consolidado como uma pauta emergente diante das crescentes demandas produtivas, dos impactos da globalização e da intensificação dos processos laborais. Nesse contexto, a atenção psicossocial apresenta-se como ferramenta indispensável para a promoção do bem-estar dos trabalhadores e para a prevenção de adoecimentos decorrentes do estresse ocupacional. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo analisar as demandas atuais relacionadas à saúde mental no trabalho, à luz das diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e das normativas regulamentadas pela Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01). **Metodologia:** A pesquisa fundamenta-se em revisão bibliográfica de caráter qualitativo, exploratória e analítica, abrangendo publicações dos últimos dez anos em bases científicas nacionais e internacionais. **Resultados e discussões:** Os resultados indicam que, embora haja avanços nas políticas públicas e nas normativas legais, persiste a lacuna entre a legislação e a prática efetiva nas organizações, o que evidencia a necessidade de estratégias integradas que contemplem avaliação de riscos psicossociais, programas de saúde mental e intervenções preventivas alinhadas às diretrizes éticas do CFP. **Considerações finais:** Conclui-se que a promoção da saúde mental exige uma articulação entre empregadores, trabalhadores e profissionais de saúde, reforçando a importância de políticas institucionais de acolhimento e de ações que minimizem os impactos do sofrimento psíquico no trabalho. Ao final, destaca-se que a construção de ambientes laborais saudáveis é condição indispensável para a sustentabilidade organizacional e para a valorização da dignidade humana.